

CENTRO ELEIA

Actividades Psicológicas

CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SEGÚN ACUERDO N.º 2004076
DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2000

TESIS

LA FANTASÍA DE MATAR A LA IDEA DE UN HIJO

UN NEXO VINCULANTE ENTRE
EL PARRICIDIO, EL MALTRATO INFANTIL
Y EL FILICIDIO

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA

PRESENTA

ANÍBAL PEDRO SANTORO

DIRECTORA DE TESIS
MTRA CATHERINE GOETSCHY OTTINGER

SINODALES
DRA. MARTA PUIG SOBERÓN
MTRA MURIEL WOLOWELSKI MIRENSKY

México, D.F.
Febrero, 2014

CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SEGÚN ACUERDO No. 2004076
DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2000

TESIS

LA FANTASÍA DE MATAR A LA IDEA DE UN HIJO

UN NEXO VINCULANTE ENTRE
EL PARRICIDIO, EL MALTRATO INFANTIL
Y EL FILICIDIO

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA

PRESENTA

ANÍBAL PEDRO SANTORO

DIRECTORA DE TESIS
MTRA. CATHERINE GOETSCHY OTTINGER

SINODALES
DRA. MARTA PUIG SOBERÓN
MTRA. MURIEL WOLOWELSKI MIRENSKY

México, D.F.
Febrero, 2014

A Claudia, mi esposa,
por su amor, su compañía y su fe en mí.

A mis hijos, Mariela, Natalia, Andrea, Romina y Alessandro
por haberme prestado horas de convivencia con ellos para mi formación.

A mis analistas,
por haberme guiado en mi camino para comprenderme.

A mis pacientes,
por haber compartido conmigo sus experiencias de vida, dolor y esperanza.

A Norma Alonso, Carlos Alonso, Ricardo Alonso, Rodrigo Fernández Santillán,
José Manuel Negrete Morayta y la Dra. Rosa María Díaz-Romero,
por acompañarme a descubrir mi potencial.

A mis docentes de Centro Eleia,
por haber sido tan claros como para que me fuera posible cambiar de profesión.

Al Dr. Luis Feder Beñaraf,
por compartirme generosamente parte de su material de trabajo.

A Celia y Norberto,
por haberme aportado los conocimientos para pensar en esta tesis.

A todos,
Gracias

“He amamantado a un niño, y sé lo grato que es amar a quien del seno se alimenta: pues bien, en el instante mismo en que sonriese ante mi rostro le arrancarí­a el pezón de sus blandas encías y le partiría el cráneo, si hubiera jurado hacerlo como tú lo juraste en este caso”

Lady Macbeth

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	11
PRESENTACIÓN	17
HIPÓTESIS DE TRABAJO	21
Presentación por comprensión	21
CAPÍTULO I	
Antecedentes contextuales	25
Mitología	26
¿Por qué recurrir a la mitología?	26
Mitología griega	27
➤ Crono vs. Sus hijos	27
➤ Medea vs. Su hermano y sus hijos de Jasón	29
➤ Tántalo vs. Su hijo Pélope	31
➤ Layo vs. Crísipo, hijo de Pélope	31
➤ Layo y Yocasta vs. Su hijo Edipo	33
Religión fenicia	37
➤ Baal vs. Los hijos de sus creyentes	37
Religión judeocristiana	38
➤ Abraham vs. Su hijo Isaac	38
➤ El uso de la vara en el cristianismo de corriente bautista	42
➤ Dios vs. Su hijo Jesús	46
Religión maya	49
➤ El sacrificio de niños en la religión maya	49
Cultura y Sociedad	50
Control demográfico, depuración y aseguramiento de sustento familiar	50
➤ China	50
➤ Resto del mundo	53
Legislación internacional	55
➤ Alemania	55
➤ Argentina	55
➤ Brasil	56
➤ España	56

➤ México	56
➤ Portugal	58
➤ Venezuela	58
➤ Algunos otros países	59
Patria y Ejército	60

CAPÍTULO II

Elementos teóricos	63
Más de un modelo estándar de ser humano	63
Series Complementarias, Plasticidad Neuronal e Inconsciente	68
La universalidad del conflicto preconceptivo - Luis Feder Beñaraf - 1978	71
Conclusiones	75
El Filicidio - Arnaldo Rascovsky - 1981	77
Conclusiones	90
El crimen del cabo Lortie - Pierre Legendre - 1989	93
Breve reseña sobre el caso	93
Perfil del cabo Denis Lortie	94
Resumen	95
Conclusiones	99
Narcisismo, trascendencia y transitoriedad	103
Conclusiones	105
Analidad Primaria – André Green – 1982	107
Conclusiones	110
Sobre los hijos	113
Sobre la muerte	117
Sobre el matar	121
Sobre la violencia	124
Rituales de contención y couvade	126
Viñetas de casos clínicos	129
Paciente R	131
Resumen de entrevistas	132
Paciente B	135
Resumen de entrevistas	136
Articulación teórica de las viñetas	139
Consideraciones puntuales	139

Desarrollo teórico	141
Conclusiones	146
CAPÍTULO III	
Conclusiones finales	149
BIBLIOGRAFÍA	163
REFERENCIAS DE INTERNET - URL	166

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo surge de mi interés por comprender, en general, qué mueve a algunos seres humanos a maltratar a un niño y, en particular, a algunos padres a dañar o incluso matar a su hijo ya nacido o por nacer.

A partir del hecho de haberme encontrado en el consultorio con algunos pacientes que refirieron algún evento de su pasado relacionado con situaciones de maltrato infantil, lo que aparentemente les llevó a reiterar conductas en contra de su propio hijo o a rever su actitud y preguntarse “¿qué me sucede?”, es que cobró forma en mi mente el tema acerca de “*La idea de matar a la idea de un hijo*”.

Posteriormente, basándome en la definición de **fantasía** respecto a que es un guion imaginario en el que se halla presente el sujeto y que representa, en forma más o menos deformada por los procesos defensivos, la realización de un deseo y, en último término, de un deseo inconsciente¹, y a que una **idea** refiere a una imagen o representación que de un objeto percibido queda en la mente², es que consideré apropiado reformular el título por el de “*La fantasía de matar a la idea de un hijo*”.

Quede en claro que la idea, en cuanto imagen o representación, es parte integrante del guion de la fantasía, razón por la cual el título podría simplemente haber sido “*La fantasía de matar a un hijo*”.

El objetivo de buscar una separación entre fantasía e idea refiere a mi

¹ LAPLANCHE, Jean – PONTALIS, Jean-Bertrand, Diccionario de Psicoanálisis – Edición Española, Paidós, 1996. V. p. 138

² Diccionario de la Real Academia Española, 2001, URL: <http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm>

intención de inducir desde la lectura una distinción entre conductas impulsivas de otras que pueden responder a un planteamiento inconsciente en dos tiempos y a una tendencia hacia lo sádico: el agresor inicia la acción desde su inconsciente, cobra consciencia acerca de lo que sucede y es capaz de optar entre cometer o no el acto violento contra su hijo.

En otras palabras, en este trabajo pretendo demostrar que aquél que maltrata puede tener plena consciencia de sus actos independientemente de su historia personal y que, al descubrirse mediante análisis la motivación inconsciente tras sus acciones, puede llegar a cambiar su conducta.

Expresamente quiero excluir de este trabajo la posición, quizás fácil, directa y simplista de confinar, este tipo de actos de maltrato a menores y de filicidio, a la psicosis, toda vez que cada cultura es la que podría estar determinando un contexto permisivo para que estas prácticas ocurran dentro de visiones particulares de su normalidad. Como parte de este trabajo mostraré que en algunos países, tales como Argentina y España, incluso ya no es considerado delito el infanticidio con lo cual se da un nuevo contexto al análisis de estas situaciones. Aclarando aún más, considero que estos son actos psicopatológicos pero no exclusivamente psicóticos o por quiebres psicóticos.

Dado que el origen de la violencia es un tema que ha despertado corrientes de investigación y generado conclusiones desde distintos abordajes (psicológicos, psicoanalíticos, psiquiátricos y neurofisiológicos) en este trabajo sólo me enfoco en aquellos actos de maltrato en los que el papel sobre el que se escribe esta fantasía es el vínculo progenitor-hijo, es decir en lo que representa ese lazo.

Puesto a investigar sobre el tema, no obstante haber destacado Freud que un vínculo por parentesco de sangre puede ser culturalmente relegado³ – con las consecuencias en lo referente al trato que una situación así propicia, encontré con que no fue sino hasta 1962 en que comenzó a investigarse en el ámbito científico este fenómeno. En dicho año el Profesor Henry Kempe⁴ establece las características del *Síndrome del Niño Golpeado* (Battered Child Syndrome), intentando delimitar un cuadro de traumatismo físico de intensidad variable causado a niños por uno de sus padres o custodios. A este trabajo le sigue, en 1963, el del médico americano Vincent. J. Fontana⁵ quien, al ver niños privados de comida, vestimenta, resguardo y amor paternal, modifica y amplía la definición de Kempe comenzando a llamarle *Síndrome del Niño Maltratado* (Maltreatment Syndrome in Children).

En la década de 1970, el Dr. Arnaldo Rascovsky pasó de la mera descripción emergente de la clínica pediátrica a una búsqueda psicoanalítica de las posibles causas del maltrato infantil. Crea el concepto *filicidio* (del latín *filius*, hijo, y *cidium / cide*, matar)⁶ y confronta su importancia, como tabú, con el parricidio por jugar un papel más determinístico, más conflictivo y excluido de la consciencia del sujeto⁷.

³ FREUD, Sigmund, Obras Completas – Tomo XIII, Amorrortu Editores, 1912-13. V. p. 12

⁴ THE KEMPE CENTER, URL: <http://www.kempecenter.org/>

⁵ VINCENT J. FONTANA CENTER FOR CHILD PROTECTION,
URL: <http://www.nyfoundling.org/fontana.htm>

⁶ RASCOVSKY, Arnaldo. La matanza de los hijos y otros ensayos, Ediciones Kargieman, Buenos Aires, 1975. V.p. 15

⁷ WINOGRAD, Benzion, Psicoanálisis Argentino,
URL: http://www.educ.ar/educar/servlet/Downloads/S_BD_ZONAEROGENA10/ZE1004.PDF

En 1977, el pediatra inglés Sir Roy Meadow⁸, experto en el *Síndrome de Muerte Súbita en Infantes* (Sudden Infant Death Syndrome [SIDS]) configuró una nueva forma de maltrato que compromete, principalmente, a la madre en su relación hacia su hijo, denominándola como *Síndrome de Münchhausen Facticio por Poderes* (Münchhausen's Syndrome by Proxy [MSBP]). Básicamente, trata de la agresión perpetrada en contra del hijo a fin de lograr atención para uno mismo. El hijo pasa a ser sólo un objeto de fundamental importancia, dado que fácilmente puede ser enfermado, para que alguno de los progenitores – la madre la mayoría de las veces – pueda obtener, a través de su presencia requerida para prodigar los cuidados que el mismo enfermo necesita durante las internaciones hospitalarias y los tratamientos para curarlo, la atención que siente necesitar (sea de orden médica o afectiva).

Entre 1978 y 1980, el Dr. Luis Feder Beñaraf explicó la universalidad de la ambivalencia de los padres hacia la concepción y hacia los hijos a partir de las vicisitudes del complejo de Edipo positivo y negativo⁹.

En la década de 1990, la Dra. Teresa Lartigue y el Dr. Juan Vives, luego de sus investigaciones en el Instituto Nacional de Perinatología de México, establecieron su criterio respecto de la existencia de un factor intrapsíquico determinante para la aparición del maltrato infantil que estaría íntimamente ligado a los procesos y modificaciones del mundo interno de los padres y a su relación

⁸ WHO NAMED IT?, URL: <http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/1084.html>

⁹ FEDER, Luis, La universalidad del conflicto preconceptivo, en Marcovich, Jaime (Ed.) Maltrato a los hijos. México: Edicol, pp. 87-99
– Preconceptive ambivalente and external reality, *Internacional Journal of Psycho-Analysis*, 61: 161-178

como pareja durante el embarazo¹⁰.

Sea desde la clínica pediátrica o desde el psicoanálisis, el *filicidio* es un tema que indefectiblemente evoca lo ominoso, lo temido conocido que debe quedar oculto en el interior con todas las connotaciones puestas de manifiesto por Freud en su escrito de 1919¹¹, y que extiende sus ramificaciones a partir del complejo de Edipo y del incesto¹², pudiendo ser estudiado desde distintas escuelas psicoanalíticas (solipsista de Melanie Klein, ambiental de Donald Winnicott, relacional de Wilfred Bion, etc.)

Al menos desde mi perspectiva, alimentada por la cita que Freud hace de la aseveración de Wundt (1906, pág. 308) acerca de que el *tabú* sería “*el código legal no escrito más antiguo de la humanidad*”¹³, el *filicidio* reúne las características necesarias para constituirse en un tema *tabú* toda vez que lo ominoso es de tal magnitud que habitualmente no existe una figura penal que tipifique el asesinato de un hijo como un delito sino que la existencia del vínculo sanguíneo es un *plus* que puede llegar a agregarse a la figura penal a la que suele recurrirse, que es la del infanticidio (en tanto *filicidio* concretamente refiere al asesinato de un hijo, infanticidio genéricamente trata del homicidio de un menor¹⁴). Más aún, en algunas culturas parece ser que el *filicidio* estaría eliminando la amenaza interior suplantándola por los beneficios de pertenecer a un grupo social

¹⁰ LARTIGUE, Teresa – VIVES, Juan, Imagen Psicoanalítica – Año 3 – N° 4, AMPP, 1994, V.p. 50

¹¹ FREUD, Sigmund, Obras Completas – Tomo XVII, Amorrortu Editores, 1919. V. p. 220

¹² FREUD, Sigmund, Obras Completas – Tomo XIII, Amorrortu Editores, 1912-13. V. p. 15

¹³ FREUD, Sigmund, Op. cit., V. p. 27

¹⁴ Diccionario de la Real Academia Española, 2001, Op. cit.

determinado¹⁵.

Dada la complejidad del tema así como la necesidad casi por impronta de ocultarlo, no queda otra posibilidad más que la de intentar, quizás arbitrariamente, elucubrar relaciones entre algunas de las teorías explicativas existentes de la psiquis humana para presentar una visión personal sobre el respecto. Por lo mismo, debido a que se trata de la expresión de un punto de vista particular, espero suscite en el lector la motivación para discurrir, criticar, ampliar y alimentar su propio criterio sobre un asunto tan espinoso como lo es el del maltrato infantil y la matanza de los hijos.

¹⁵ FREUD, Sigmund, Op. cit., V. p. 14

PRESENTACIÓN

Para aportar estructura a la línea argumental, dividiré el desarrollo en tres capítulos.

El primero, referido a “*Antecedentes contextuales*”, apunta a los pilares de la cultura que generan, fomentan y sostienen sistemas de creencias que terminan por reforzar conductas desde lo social-cultural. A tales efectos recorro a la mitología griega y algunas religiones, necesidades de control demográfico y algunas legislaciones.

El recurso de iniciar este trabajo desde una exposición de lo socio-cultural a través de la historia surge de la lectura de lo denunciado por el Dr. Arnaldo Rascovsky en lo referente a que los desarrollos socioculturales se inician con el filicidio. El objetivo es presentar que el maltrato al hijo no siempre es expresión de la erotización de un vínculo, sobre todo cuando la cultura ha propiciado que el otro sea sacrificado para la gloria personal ante el Ideal del Yo proyectado en una deidad. Se podría inferir que hay una base más narcisista, paranoide y sádica, propia de una posición esquizoparanoide en la que el otro es un objeto a ser sometido y controlado, que una base erotizada que tendría más relación con una posición depresiva en la que el otro sí existe y es visto, y merece una reparación por los daños que se le pudieran haber provocado.

El segundo capítulo reúne algunos “*Elementos teóricos*” a los que he recurrido para establecer puntos de referencia desde los cuales poder ganar comprensión, mediante resúmenes y conclusiones particulares por cada uno,

mismos que luego serán utilizados para fundar mi conclusión final del tercer capítulo. Prácticamente, en esta parte reside el cuerpo teórico de esta propuesta. Con un razonamiento análogo al que motiva la existencia del primer capítulo, para poner en evidencia la universalidad del objeto de estudio y favorecer una visión ecléctica, presento trabajos de psicoanalistas de distintas escuelas y profesiones: el Dr. Luis Feder Beñaraf, fundador y ex-presidente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, psicólogo y psicoanalista especializado en psicoterapia de grupos, familia y pareja, e interesado en la problemática del maltrato y el filicidio; el Dr. Arnaldo Rascovsky, fundador y ex-presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, médico pediatra y psicoanalista influenciado por las ideas de Melanie Klein que aporta ideas originales sobre el psiquismo fetal y el filicidio que marcan un camino propio y posible de interpretación; y Pierre Legendre, historiador de derecho, filósofo y psicoanalista francés formado en la escuela lacaniana, que recupera la función del Nombre del Padre.

La influencia kleiniana en la formación psicoanalítica del Dr. Rascovsky, signada por una fuerte presencia de la teoría de Melanie Klein en el ámbito psicoanalítico argentino en los inicios de la Asociación Psicoanalítica Argentina, puede observarse en el uso de referencias al mundo interior, posiciones depresiva y esquizoparanoide, proyección e identificación proyectiva. No obstante, y más allá de dichos elementos, su propuesta es original y no sigue líneas reconocibles en otras escuelas. Para leer y comprender su aportación habría, quizás, que considerarla como un acto de denuncia más profundo e integral que el de sus

coetáneos y contemporáneos¹⁶; pretendiendo inclusive, desde 1970, que sea reconocido el término filicidio a fin de que se divulgue lo aberrante de dicho acto y se derrumbe el tabú que lo sostiene en la sociedad.

Curiosamente, desde el análisis que aporta Pierre Legendre, representante de una escuela psicoanalítica diferente a la del Dr. Rascovsky y Melanie Klein, la lacaniana, en “El crimen del cabo Lortie”, se obtiene un ejemplo de la propuesta del Dr. Rascovsky en cuanto a que las raíces del filicidio podrían estar en la parte no tratada de la conflictiva edípica parricida: en vez de matar al padre se mataría al hijo de ese padre (uno mismo) o al propio hijo (nieto) para terminar con la descendencia (acceso a la inmortalidad) del padre.

En este segundo capítulo también presento hipótesis y un análisis sobre el significado de algunos elementos inherentes a las relaciones entre padres e hijos desde la óptica de los primeros cuando maltratan y dos viñetas de casos clínicos con las consecuencias en la actualidad adulta de situaciones de maltrato en la niñez.

Hablando de representación y de fantasía es inevitable la referencia a la representación-fantasía que presenta Freud en “Pegan a un niño”, sólo que las frases por él propuestas serían otras e inscritas en otro contexto, que considero sería el de la pertenencia a un grupo social; “El Contrato Narcisista”, de Piera Aulagnier-Castoriadis, expone una frase importante en esta representación-fantasía.

¹⁶ Henry Kempe, 1962, Síndrome del Niño Golpeado - Vincent. J. Fontana, 1963, Síndrome del Niño Maltratado - Sir Roy Meadow, 1977, Síndrome de Münchhausen Facticio por Poderes

En el tercer capítulo, desarrollo la conclusión final del trabajo luego de una breve recorrida integradora de todos los elementos presentados.

HIPÓTESIS DE TRABAJO

Mis hipótesis de trabajo han surgido a partir de una “lluvia de ideas” promovida, a partir del material aportado por algunos pacientes, para hallar posibles elementos vinculantes entre diversos tipos de personalidad, o tipos libidinales según la denominación de Freud¹⁷, y las distintas características del tema de maltrato que me resultaban conocidas en un momento. Por lo mismo, aunque quizás se presenten como inconexas, las expongo como línea directriz de mis pensamientos y elucubraciones anticipando que algunas de las mismas podrán ser desechadas y otras cobrarán validez al ser integradas en mis conclusiones.

Presentación por comprensión

Parte de mis cuestionamientos tuvieron su origen en lo referente a qué podría estar significando para cada uno de mis pacientes el haber sido maltratado o a su vez sentir el impulso de maltratar o querer matar a un hijo.

Las posibilidades que surgieron fueron las siguientes:

1. Matar

1.1. ¿Es un impulso, una idea, un deseo, una proyección o una necesidad?

1.2. ¿Es una representación imaginada?

2. Un hijo

¹⁷ FREUD, Sigmund, Obras Completas – Tomo XXI, Amorrortu Editores, 1931. V. p 215-222

2.1. ¿Quién es?

2.2. ¿Qué representa?

De manera que el maltrato infantil y/o el filicidio podrían responder a o ser:

- a) Una forma de expresar los impulsos agresivos
- b) Un acto sadomasoquista
- c) Una momentánea vuelta hacia el Yo
- d) Una edición inversa del complejo de Edipo: rivalidad con el hijo en vez de con el padre
- e) Una escenificación del complejo de Edipo, situando inconscientemente el progenitor a su hijo en la posición del propio padre
- f) Una “castración simbólica” hacia el hijo
- g) Que el hijo pasa a ser uno mismo
 - ❖ Desde el deseo, uno muere en la idea de uno de los hijos para renacer en la idea del otro
- h) Una amenaza a la integridad del Yo
- i) Una defensa
 - ❖ En la línea natural de la vida el nacimiento de un hijo coloca al padre más cerca de la muerte
- j) Una auto-intervención paradójica a partir de la cual se funda otro tipo de amor hacia el hijo salvo

- ❖ Satisfacción parcial de un deseo filicida fantaseado sin la consciencia de culpas, remordimientos ni reproches del exterior
- k) Una dramatización
- ❖ Se genera una crisis controlable para poder resolver la crisis de la paternidad
- l) No estar preparado para dejar de ser hijo
- ❖ Al fantasear con la muerte de un hijo se posibilitaría un cambio de posición que a su vez permitiría que el progenitor aceptara al hijo salvo
- m) Un segundo tiempo para resolver la propia castración
- ❖ Se cumple el mandato paterno de no tener un hijo (el que se mata) con su madre
 - ❖ Se desafía este mandato al tenerlo (el hijo salvo) con su pareja
 - Hacer consciente este “dos tiempos” debería relajar al Superyó lo suficiente como para que afloraran sentimientos tiernos hacia el hijo salvo, el hijo por nacer, de modo que:
 - El primer tiempo relajaría el Superyó dando cabida al Ello
 - El segundo tiempo permitiría un vínculo Yo-Tú¹⁸

Por tratarse de un *tabú* es un tema conocido desde lo más profundo y

¹⁸ BUBER, Martin, Yo y tú, Ediciones Nueva Visión, 2008, V. p . 7

arcaico que estaría respondiendo a lo sabido no pensado¹⁹, por lo mismo sumamente complejo, multifactorial, que seguramente no se agota en, y tiene muchas más aristas que las que contempla, un modelo de análisis surgido a partir de unas cuantas hipótesis de trabajo.

No obstante, la mayoría de estas hipótesis están dirigidas hacia el narcisismo primario o a una deficiente evolución hacia el narcisismo secundario.

¹⁹ BOLLAS, Christopher, La sombra del objeto, Amorrortu Editores, 1997 V. p. 333

CAPÍTULO I

Antecedentes contextuales

La aseveración realizada en las hipótesis de trabajo respecto a que tratar acerca del maltrato infantil o de la matanza de los hijos refiere a un tabú soportado en un saber arcaico y profundo, a primera vista puede dar a entender que es un tema *universal*. Y quizás lo sea desde la impronta genética que garantiza la supervivencia de cada individuo frente a otro que puede ser una amenaza.

Existen mecanismos evolutivos que facilitan o favorecen la sublimación de los impulsos destructivos, Thánatos, que luchan sólo por la propia continuidad: Eros, impulso constructivo que lucha por la de la especie humana. Aun así, en ocasiones, en parejas en que uno de los padres representa a Thánatos y el otro a Eros se puede observar que este último puede incurrir en maltratos a sus hijos sea por acción directa sobre ellos inducido por su pareja Thánatos o desde una pseudo-complicidad con la misma desde ser para sus hijos una ausencia-presente incapaz de erguirse en su defensa. Un ejemplo de esto último está en la descripción de ambiente esquizofrenizante, en el que se habla de ambiente debido a que si un padre puede dar mensajes encontrados y desequilibrar a un hijo es porque el otro progenitor lo facilita y/o permite.

Ante alguien tanático, pareciera que Eros pierde o invierte toda su fuerza de vida para poder seguir sobreviviendo, quedando como incapacitado para dar batalla por otro que no sea él mismo.

Mitología

¿Por qué recurrir a la mitología?

Porque es expresión del inconsciente y, con el transcurso de los años, favorece en la cultura la elaboración de los temas que presenta.

Según Freud²⁰, “*la doctrina de las pulsiones es nuestra mitología*” en donde “las pulsiones son seres míticos, grandiosos en su indeterminación”.

Según Lacan, la mitología le da libertad de circulación al sujeto en un mundo ordenado por ellos,²¹ pudiendo el hombre primitivo situarse en el orden de las significancias. Se posiciona por su propia creación por encima de todo, teniendo explicaciones para cualquier situación extraordinaria y, por lo mismo, pudiendo romper con todo por estar sostenido por sus propios significantes. De esta forma, los Antiguos pudieron crear dioses que protagonizaban situaciones de creación y destrucción. No es sino a partir de la creación literaria, por medio de la cual las ideas se transforman en dioses, que el ser humano comienza a adquirir sabiduría al reflexionar sobre la esencia misma de su existencia.

Si la creación mitológica, por el uso de la semejanza entre los términos, es una metáfora entonces se estaría manifestando en ella la expresión del proceso inconsciente de condensación. La mitología utiliza como recurso estructurante una transferencia de un término a otro en una contigüidad lógica, es decir metonimias que son equivalentes al proceso de desplazamiento.

²⁰ FREUD, Sigmund, Obras Completas – Tomo XXII, Amorrortu Editores, 1932-36. V. p. 88

²¹ Lacan, Jacques, Seminario 3. Las Psicosis / Clase 15. Acerca de los significantes primordiales y de la falta de uno, 1956

Mitología griega

➤ Crono vs. Sus hijos²²

Resumen:

En la mitología griega, Crono (también llamado Cronos o Cronus o Kronos) era el líder y —en algunos mitos— el más joven de la primera generación de Titanes, descendientes divinos de Gea, la tierra, y Urano, el cielo.

Crono envidiaba el poder de su padre y gobernante del universo, Urano. Éste se había ganado la enemistad de Gea, madre de Crono y los demás Titanes, cuando escondió a sus hijos menores, los Cíclopes, gigantes de un solo ojo, y los Hecatónquiros, gigantes de cien brazos y cincuenta cabezas en el Tártaro, para que no vieran la luz.

Gea creó una gran hoz de pedernal y reunió a Crono y sus hermanos para convencerles de que matasen a Urano. Sólo Crono estuvo dispuesto a cumplir sus deseos, así que Gea le dio la hoz y le hizo tender una emboscada. Crono atacó a Urano con la hoz y le castró. De la sangre que salpicó en la Tierra, surgieron los Gigantes, las Erinias y las Melias. Crono arrojó al mar la hoz y el miembro amputado de Urano, que produjo una espuma de la que nacería Afrodita.

Urano juró venganza y llamó a sus hijos titanes ('los que abusan') por

²² URL: <http://es.wikipedia.org/wiki/Crono>

exceder sus límites y osar cometer tal acto, lo que supone la fuente del nombre Titán.

Tras derrotar a Urano, Crono volvió a encerrar en el Tártaro a los Hecatónquiros y los Cíclopes, dejándolos bajo la custodia de Campe. Subió al trono junto a su hermana Rea como reyes de los dioses, para reinar en lo que se denominó la edad dorada, pues la gente de entonces no necesitaba leyes ni reglas.

Crono supo de Gea y Urano que iba a ser derrocado por uno de sus propios hijos. Con Rea fue padre de los dioses Deméter, Hera, Hades y Hestia, tragándose a cada uno tan pronto como nacían para evitar que se cumpliese la profecía. Cuando iban a nacer Poseidón y Zeus, quinto y sexto hijo respectivamente, Rea pidió a Gea que urdiese un plan para salvarlos y que así finalmente Crono tuviese el justo castigo a sus actos contra su padre y sus propios hijos.

Rea dio a luz en secreto a Zeus en la isla de Creta y entregó a Crono una piedra envuelta en pañales que éste tragó creyendo que era su hijo. Algo similar ocurrió con Poseidón, tragando Crono un potro en su lugar.

Rea ocultó a Zeus en una cueva del monte Ida en Creta. Cuando éste hubo crecido, usó un veneno que le dio Gea para obligar a Crono a vomitar el contenido de su estómago en orden inverso: primero la piedra y luego al resto de sus hermanos, tras lo cual Zeus liberó del Tártaro a los Hecatónquiros y los Cíclopes, quienes forjaron para él sus rayos.

En una gran guerra llamada la Titanomaquia, Zeus y sus hermanos y hermanas junto con los Gigantes, Hecatónquiros y Cíclopes, derrocaron a Crono y a los otros Titanes, algunos de los cuales fueron encerrados en el Tártaro.

Gea engendró a Tifón para vengar a los encarcelados Titanes, si bien Zeus terminaría venciendo.

➤ ***Medea vs. Su hermano y sus hijos de Jasón***²³

Resumen:

Medea, hija de Aetes, rey de Colcos, maga y sobrina de Circe, conoció a Jasón, el Argonauta hijo de Creteo y de Tiro, cuando éste llegó hasta su reino para conseguir el Vello de oro que le permitiría recuperar su propio reino, el país de Colcos, de manos de su hermanastro Pelias quien era hijo de Tiro y Poseidón. Aetes accedió a entregarle el Vello de oro si cumplía una serie de pruebas.

Medea, respondiendo a su viva pasión le hizo prometer a Jasón que la tomaría por mujer y la llevaría a Grecia con él. Traicionó a su padre al ayudar al Argonauta a cumplir las pruebas. No obstante haberlas pasado, el rey Aetes rehusó entregarle el Vello de oro.

Medea, mediante su magia se apoderó de la presea buscada y escapó con Jasón en el Argos llevándose consigo a su pequeño hermano Apsirto.

²³ URL: <http://www.mgar.net/var/mitos.htm>

Cuando Aetes sale en su persecución Medea no dudó en asesinar y descuartizar a su hermano dispersando sus miembros al mar para poder ganar tiempo y lograr escapar.

Durante la huida aconteció una violenta tempestad y el Argos reveló que llevaban consigo la pena del asesinato de Apsirto, razón por la cual necesitaban ser purificados por Circe. Cuando llegaron ante la maga, sólo Medea fue purificada.

Llegaron a Iolco en donde Jasón, con el Vello de oro en su poder, reclamó a Pelias su reino. Éste se lo negó y fue muerto por sus hijas, las Pelíadas, quienes fueron engañadas por Medea para que cometieran este crimen con la promesa de que con esa acción podrían rejuvenecer a su padre.

Jasón y Medea se refugiaron en Corinto por diez años. Durante dicho lapso, Jasón se casó con Medea y se prometió con Creusa, hija del rey Creón. Por esta razón Medea le regaló a Creusa un traje nupcial que la incendió, junto con todo el palacio real y su padre Creón.

En tanto, Medea asesinaba a los dos hijos que había tenido con Jasón, escapándose sola en un carro alado.

➤ **Tántalo vs. Su hijo Pélope²⁴**

Resumen:

Tántalo, en la mitología griega, rey de Lidia e hijo de Zeus y de Pluto, fue honrado por los dioses más que ningún otro mortal llegando incluso a comer a su mesa en el Olimpo disfrutando del néctar y la ambrosía.

A pesar de ser amigo de los dioses traicionó su confianza robándoles el néctar y la ambrosía.

Tántalo tenía un hijo, Pélope, a quien el dios Poseidón había convertido en su amante llevándolo consigo al Olimpo. Para agradecer a Pélope su amor, Poseidón le regaló posteriormente un carro alado, que usó en la carrera contra Enomao por la mano de Hipodamia²⁵.

Pero su delito más grave, fue inmolar a su propio hijo y dárselo de comer a los dioses para probarlos en sabiduría. Por estos delitos, fue castigado a permanecer eternamente en el Tártaro padeciendo hambre y sed.

➤ **Layo vs. Crísipo, hijo de Pélope²⁶**

Resumen:

Layo, heredero legítimo del trono de Tebas, cuando aún era muy joven para reinar debió huir de Tebas debido a que sus primos Anfión y Zeto se

²⁴ URL: <http://www.todohistoria.com/mitologia/letrat.htm>

²⁵ URL: <http://www.culturageneral.net/mitologia/htm/poseidon.htm>

²⁶ URL: <http://es.wikipedia.org/wiki/Layo>

hicieron con las riendas del poder. Ayudado por sus súbditos llegó a Pisa, reino de Pélope, siendo gustosamente acogido por él.

Al llegar Layo a su pubertad, el rey Pélope le encomendó a su hijo, Crísipo, para que lo adiestrara en la guía de caballos.

Layo se enamoró perdidamente del hermoso Crísipo.

Al no lograr Layo obtener la anhelada respuesta amorosa de Crísipo, y dado que Anfión y Zeto habían perdido el poder que habían usurpado, Layo secuestró a Crísipo y lo llevó a Tebas, reteniéndolo por la fuerza y violándolo.

Algunas versiones dicen que Crísipo, lleno de desesperación y vergüenza, se quitó la vida. Otras, en cambio, responsabilizaron a Hipodamia, esposa de Pélope y madrastra de Crísipo, de haberle dado muerte para que no fuese nombrado sucesor al trono por sobre sus propios hijos Atreo y Tiestes.

No obstante haber proclamado Hipodamia, antes de suicidarse, la inocencia de Layo por la muerte de Crísipo, los hijos propios de Hipodamia, que se habían hecho con el reino, encarcelaron a Layo por el secuestro de Crísipo (delito conocido desde entonces como “el crimen de Layo”).

Entretanto, Pélope había reunido su ejército y marchado sobre Tebas para rescatar a su hijo, Crísipo. Al llegar a la corte de Layo, se encontró al rey ya encarcelado y a su hijo, muerto.

Pélope, aunque muy dolido por haber llegado demasiado tarde, perdonó la vida de Layo, reconociendo que un deseo irresistible le había llevado a realizar el secuestro. No obstante, le maldijo diciendo que *“tu estirpe se exterminará a sí misma”*.

La maldición de Pélope sobre Layo se extendió sobre su estirpe hasta su tercera generación, pudiendo ser un referente de lo transgeneracional en una historia plagada de amenazas, luchas por el poder y venganzas en las que la muerte de los hijos es utilizada para provocar otra muerte en sus padres.

Layo, aparentemente, con una estructura narcisista y presa de su amor homosexual, no pudo resistirse a los mandatos de sus impulsos para considerar el daño que estaba ocasionando a Crísipo ni evaluar las posibles consecuencias de sus acciones sobre su vida presente y futura. De hecho, su omnipotencia le lleva a desafiar a los dioses intentando cambiar el destino que el Oráculo de Delfos le había profetizado.

➤ ***Layo y Yocasta vs. Su hijo Edipo***²⁷

Resumen:

El Oráculo de Delfos les había advertido a Layo y a Yocasta que el hijo que tuvieran llegaría a ser asesino de su padre y esposo de su madre. Layo, recordando la maldición de Pélope intentó cambiar su destino enviando a matar a su hijo ni bien hubiera nacido. Yocasta, para salvar a su esposo, es

²⁷ Sófocles, Edipo rey

quien entregó a su hijo a uno de sus súbditos para que lo matara. Pero dicha persona no pudo cumplir la orden recibida, por lo que solo perforó los pies del bebé y lo colgó con una correa de un árbol, faltando a su lealtad al rey Layo por el horror que le producía la orden que le habían dado.

Forbas, pastor de los rebaños reales, halló al niño y lo entregó a los reyes de Corinto, el corintio Pólipo y la doria Mérope. La reina se mostró encantada con el bebé y lo cuidó con cariño en su casa, dándole por nombre Edipo (que significa “el de los pies hinchados”).

Durante una boda un hombre le dijo que Pólipo y Mérope no eran sus verdaderos padres. Atormentado por las dudas, Edipo preguntó a su madre si era adoptivo o no, pero Mérope, mintiendo, le dijo a Edipo que ella era su auténtica madre. Edipo, insatisfecho con las respuestas de Mérope, acudió al Oráculo de Delfos, quien le pronosticó que él mataría a su padre y se casaría con su madre, aconsejándole que nunca volviese a Corinto, lugar donde nació.

Edipo emprendió camino hacia Fócida. En su viaje se encontró un carruaje en el que viajaba Layo acompañado de una cohorte. En una simbólica encrucijada de tres caminos, ni el carruaje de Layo ni Edipo querían ceder el paso al otro, razón por la cual entablan una pelea en la que Edipo asesina a Layo, sin saber que era su padre, y a sus cinco acompañantes.

Al llegar a Tebas Edipo encontró a un horrible monstruo, la Esfinge, que tenía cabeza, cara y manos de mujer, voz de hombre, cuerpo de perro, cola

de serpiente, alas de pájaro y garras de león. Desde lo alto de una colina detenía a todo aquel que pasara cerca suyo para hacerle una pregunta que si no era respondida satisfactoriamente motivaba que la Esfinge les provocara la muerte.

Creonte el rey de Tebas tenía una hermana llamada Yocasta. Creonte prometió dar la mano de su hermana y el trono de Tebas a aquel que consiguiera descifrar el enigma de la Esfinge.

Dicho enigma era: ¿cuál es el animal que por la mañana tiene cuatro pies, dos al mediodía y tres en la tarde?

Edipo, que deseaba la gloria más que nada, dio respuesta al misterio de la Esfinge diciendo que era el Hombre, pues en su infancia anda sobre sus manos y sus pies, cuando crece solamente sobre sus pies y en su vejez se ayuda con un bastón a modo de un tercer pie.

La Esfinge, vencida por la sagacidad de Edipo, se suicidó abriéndose la cabeza contra una roca.

Edipo se casó con Yocasta, su madre aunque aún no lo sabía, viviendo juntos muchos años y teniendo varios hijos.

Edipo, luego de ser enterado por Creonte acerca de que el Oráculo de Delfos le dijese que la gran peste que arrasaba a toda la región sólo desaparecería cuando el asesino de Layo fuese descubierto y echado de Tebas, platica con el ciego Tiresias a raíz de lo cual comienza a sospechar

que él ha sido quien ha dado muerte a su padre Layo y se ha desposado con su madre Yocasta. Al descubrirse la verdad Yocasta se suicida y Edipo se quita sus ojos para no ver más el horror que rodea a su vida. Tras despedirse de sus hijas, dándolas al cuidado de su cuñado Creonte, pide que le dieran a Yocasta una buena sepultura y solicita a Creonte que lo desterrara.

Edipo es quizás uno de los primeros exponentes socioculturales denunciado de maltrato infantil enmascarado tras la justificación de una defensa en respuesta al temor del cumplimiento de una amenazada profetizada. Se puede descubrir en su historia que comienza su vida sin ser nombrado por sus padres, recibiendo luego por nombre aquella palabra que refleja su estado como bebé torturado.

Religión fenicia

➤ ***Baal vs. Los hijos de sus creyentes***²⁸

Resumen:

Los fenicios erigían en la cima de las montañas altares hechos con una piedra grande y columnas del mismo material. Creían en un dios al que llamaban Baal (*el dueño*) y en una diosa que llamaban Baalit (*la señora*) o Astarté.

Baal era el sol bienhechor que esparcía la vida y también el sol ardiente capaz de secar las plantas y matar. Sus adoradores le consideraban caprichoso y sanguinario, degollando seres humanos para satisfacerle, creyendo que le era particularmente agradable el sacrificio de los hijos propios. No obstante esto, Baal y Astarté eran venerados como dioses protectores.

Si bien cada ciudad fenicia tenía su representación de Baal y Astarté en particular el Baal de Cartago, al que llamaban Moloch (*el rey*), recibía como ofrenda para calmar su ira el sacrificio del hijo primogénito tanto de los jefes de la ciudad como de las familias más ricas. Esto acontecía cada vez que la ciudad se veía amenazada por un gran peligro. Se encendía una gran hoguera en la que los niños eran quemados vivos al son de flautas y trompetas. Los padres asistían vistiendo traje de fiesta.

²⁸ URL: <http://j.orellana.free.fr/textos/fenicios3.htm>

Religión judeocristiana

➤ Abraham vs. Su hijo Isaac²⁹

Génesis 22

Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac

1 Aconteció después de estas cosas, que Dios probó a Abraham. Le dijo: Abraham.

Este respondió: Aquí estoy.

2 Y Dios le dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.

3 Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a dos de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho.

4 Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar.

5 Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros.

6 Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo; luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos.

7 Después dijo Isaac a Abraham, su padre: Padre mío.

²⁹ Antiguo Testamento, Génesis 22:1-19

Él respondió: Aquí estoy, hijo mío.

Isaac le dijo: Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?

8 Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío.

E iban juntos.

9 Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña.

10 Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.

11 Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo: ¡Abraham, Abraham!

Él respondió: Aquí estoy.

12 El ángel le dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo.

13 Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal; fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.

14 Y llamó Abraham a aquel lugar «Jehová proveerá». Por tanto se dice hoy: «En el monte de Jehová será provisto».

15 Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo,

16 y le dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo,

17 de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos.

18 En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.

19 Regresó Abraham adonde estaban sus siervos, y juntos se levantaron y se fueron a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba.

Abraham tuvo dos hijos: Ismael, de su esclava Agar, al que se le considera como el padre de los ismaelitas, (beduinos nómadas), e Isaac, de su esposa Sara, estéril hasta avanzada edad, el cual fue padre de Esaú y Jacob (Israel).

El relato presentado parece justificar el abandono de la práctica cananea de sacrificar al primogénito.

Se tiene la creencia de que Isaac era un niño cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a su primogénito, sin embargo la Biblia deja traslucir que Isaac era un hombre de entre 20 y 30 años y que conocía la voluntad de su padre antes de llegar al lugar del sacrificio, seguramente sabía que sería sacrificado.

Por una parte es una imagen que enseña acerca de la obediencia pero por otra refiere a una escasa valoración de la propia vida ante el deseo o la voluntad del padre. Como si el cumplimiento en carne propia del deseo del padre diera

sentido a la vida del hijo aunque eso signifique el fin de la misma.

En el momento en que Abraham va a sacrificar a su hijo, Dios lo toma de la mano y se lo impide porque el saber que lo haría ya era suficiente prueba de entrega. Esta lectura del hecho encierra una trampa: si un padre trasciende en su hijo el solicitar la muerte de éste es exigir la no trascendencia del padre, el cual a su vez se presenta como hijo de Dios, de lo que se desprende que el Padre Dios era capaz de requerir de su hijo que muriese al ofrendar el sacrificio de su propia trascendencia en su hijo.

Más allá de algunas diferencias en las lecturas que hacen distintas religiones, por cuanto para el Islam era Ismael el heredero de Abraham a quien estuvo a punto de sacrificar, queda como conclusión que la enseñanza del sacrificio de primogénito impone el entregar lo máspreciado por amor y obediencia a Dios.³⁰

³⁰ URL: <http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham>

➤ ***El uso de la vara en el cristianismo de corriente bautista***

En el Antiguo Testamento, en Job y en Proverbios, así como en el Nuevo Testamento, en Hebreos, se hallan referencias directas al uso del castigo a los hijos como mandato divino y único modo de demostrar amor.

Si bien se puede ver como un simple texto, en realidad es pertinente su presentación en este trabajo debido a que su contenido es aplicado en la actualidad en forma literal.

Al tratar a una paciente adolescente con señales de baja autoestima fueron surgiendo comentarios que me hicieron sospechar posibles maltratos. Al indagar al respecto, comprobé que para ella eran un acto de amor debido a que cada golpe con la vara había sido modificado en su significado al inculcársele la idea de que no eran golpes sino correctivos. Estaba convencida de que sus padres tenían el derecho divino y la obligación ante Dios de así aleccionarla y corregirla.

Sutilmente fui viendo la posibilidad de que su estructura soportara un cambio en sus percepciones y logré que asimilara la idea de que la “corrección con la vara” en realidad eran “golpes con la vara”, y también que en cada acto de disciplina en los términos bíblicos sólo había maltrato hacia ella.

En la actualidad, siglo XXI, las familias cristianas bautistas apegadas a la letra bíblica, concretamente utilizan una vara de madera para corregir a sus hijos.

A continuación presento algunos pasajes del Antiguo Testamento a los que recurren los cristianos para sostenerse en su actitud filicida hacia sus hijos sin sentir que deben rendir cuentas ante ellos por sus actos toda vez que, por ser

palabra divina, deben rendirlas ante su dios.

Job 5.17 – "¡He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios disciplina! No menosprecies la corrección del Todopoderoso."

Proverbios 3.11 – "No deseches, hijo mío, la disciplina de Jehovah, ni te resientas por su reprensión;"

Proverbios 3.12 – "porque Jehovah disciplina al que ama, como el padre al hijo a quien quiere."

Proverbios 13.1 – "El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el burlador no escucha la corrección."

Proverbios 13.24 – "El que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo."

Proverbios 15.5 – "El insensato menosprecia la disciplina de su padre, pero el que acepta la reprensión llega a ser sagaz."

Proverbios 15.32 – "El que tiene en poco la disciplina menosprecia su vida, pero el que acepta la reprensión adquiere entendimiento."

Proverbios 19.16 – "El que guarda el mandamiento guarda su alma, pero el que menosprecia sus caminos morirá."

Proverbios 19.17 – "El que da al pobre presta a Jehovah, y él le dará su recompensa."

Proverbios 19.18 – "Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se exceda tu alma para destruirlo."

Proverbios 19.19 – “El de gran ira llevará el castigo; si lo libras, tendrás que hacerlo de nuevo.”

Proverbios 19.20 – “Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio en tu porvenir.”

Proverbios 20.30 – “Las marcas de los azotes purifican del mal, y los golpes purifican al corazón.”

Proverbios 22.15 – “La insensatez está ligada al corazón del joven, pero la vara de la disciplina la hará alejarse de él.”

Proverbios 23.13 – “No rehúses corregir al muchacho; si le castigas con vara, no morirá.”

Proverbios 23.14 – “Tú lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol.”

Proverbios 29.15 – “La vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su madre.”

Proverbios 29.17 – “Corrige a tu hijo, y te dará reposo; él dará satisfacciones a tu alma.”

Hebreos 12.3 – “Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.”

Hebreos 12.4 – “Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado;”

Hebreos 12.5 – “y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo:

Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él;"

Hebreos 12.6 – "Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo."

Hebreos 12.7 – "Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?"

Hebreos 12.8 – "Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos."

Hebreos 12.9 – "Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos?"

Hebreos 12.10 – "Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad."

Hebreos 12.11 – "Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados."

Estructurada como una enseñanza se establecen las bases para desarrollar mandatos inconscientes, sobre todo cuando queda vinculado el ser elegido para pasar y alcanzar la otra vida, la eterna, con el cumplimiento de la palabra divina.

➤ **Dios vs. Su hijo Jesús**

LUDWIG FEUERBACH (filósofo alemán, 1804 – 1872), a partir de su obra “Essence of Christianity” (conocido en español como “Escritos en torno a la esencia del cristianismo”) reintegró en el ser humano la confianza y la fe en sí mismo al presentar el siguiente giro antropológico: *“Primero el hombre, inconsciente e involuntariamente, crea a Dios a su propia imagen y semejanza y luego de esto Dios, consciente y voluntariamente, crea al hombre según su propia imagen”*³¹

Explicando y completando su razonamiento con la siguiente observación:

*“No es Dios quien ha creado al hombre a su imagen sino el hombre quien ha creado a Dios, proyectando en él su imagen idealizada. El hombre atribuye a Dios sus cualidades y refleja en él sus deseos realizados.”*³²

Desde el concepto de que toda fantasía requiere de una representación en el mundo real y tomando la explicación que hace Feuerbach de su pensamiento, el ser humano necesita que Dios exista para hacerlo depositario de su grandiosidad y de sus bajezas, sumergiéndose en una espiral de ofrendas con las cuáles expiar sus culpas y creándose un premio celestial y eterno por sus aciertos.

Dado que es el ser humano el que crea a Dios, con ese acto lo ha matado en una primera instancia porque el verdadero poder pasa a residir por definición en el ser humano creador y no en Dios.

³¹ FEUERBACH, Ludwig A., *Essence of Christianity*, 1841, Capítulo XI, “*Man first unconsciously and involuntarily creates God in his own image, and after this God consciously and voluntarily creates man in his own image*” (la traducción es propia)
URL: <http://www.marxists.org/reference/archive/feuerbach/works/essence/ec11.htm>

³² URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Feuerbach

Al respecto Freud nos aporta su lectura del relato bíblico, enfatizando que la cualidad del pecado cometido por el hombre no es otra más que el asesinato de su padre y destacando que éste reacciona respondiendo vengativamente, con una acción de similar índole, aunque con la salvedad de que no destruye a la humanidad sino que dirige su sed de venganza en su propio Hijo:

“Si el Hijo de Dios debía ofrendar su vida para limpiar a la humanidad del pecado original, entonces, según la ley del talión (la venganza con lo mismo), ese pecado ha sido una muerte, un asesinato.”³³

A pesar de que la historia bíblica presente la muerte de Jesús como un acto de entrega de éste por su amor hacia la humanidad, Dios asesinó a su Hijo porque el ser humano cometió antes parricidio contra el padre primordial³⁴ devenido luego en Dios.

Este acto de supuesta entrega cobra un sentido más dramático si se observa el temor de Jesús ante el sinsentido y la proximidad de su propia muerte, implorando a su Padre que le releve de ese amargo momento aceptando empero la voluntad de éste³⁵. Es en la práctica un suicidio inducido o, lo que es análogo, un asesinato disfrazado que encubre al Padre tras la máscara de una muestra sublime de amor de Jesús por sus hermanos, los hombres.

Esta elección a favor de la humanidad hecha por Dios, por la cual se produjo un cambio de objeto sobre el cual llevó a término su venganza, es de

³³ FREUD, Sigmund, Obras Completas – Tomo XIV, Amorrortu Editores, 1914-16. V. p. 294

³⁴ FREUD, Op. cit., V. p. 294

³⁵ Nuevo Testamento, Marcos 14:36

singular importancia por cuanto establece un nuevo triunfo narcisista del ser humano sobre Dios, ahora en la figura de su Hijo, a la vez que concreta la segunda instancia en la que Dios es muerto por su creador.

Dios no impide la inmolación de Jesús y obtiene gloria tras su mencionada resurrección, en tanto que el ser humano le sobrevive gozando de una Nueva Alianza con Dios. Ambas partes se benefician con la muerte de Jesús.

Si se acepta como válida esta cadena de razonamientos, la relación entre el ser humano y Dios encierra algo ominoso:

- a) Dios asesina a su Hijo, pero...
- b) Dios es creación del ser humano por proyección de su propia imagen idealizada, de lo que se deduce que...
- c) el ser humano proyecta en Dios y cancela en sí mismo su consciencia acerca de su capacidad intrínseca para matar a sus propios hijos, con lo cual se comprende que...
- d) El Hijo muere para salvar a sus dos padres, el perfecto y el imperfecto, o lo que es equivalente...
- e) El ser humano mata al Hijo-Dios por su incapacidad para discernir e integrar dentro de sí lo bueno y lo malo

Religión maya

➤ *El sacrificio de niños en la religión maya*

En la Península de Yucatán, los sacerdotes de la religión maya acostumbraban sacrificar niños extrayéndoles el corazón o, como en Chichén Itzá, arrojándolos a los cenotes solicitando el favor de los dioses para tener lluvias y fertilidad en los campos. En algunos sacrificios de niños se ha llegado a comprobar que los mismos eran despellejados vivos antes de ser lanzados a los cenotes.

¿Por qué niños?

Porque los niños representaban la pureza en sí mismos.

También sacrificaban mujeres vírgenes y adultos pero estos tenían que pasar por un proceso de purificación a base de rituales de confesión pública, de continencia y de ayuno.

El concepto es similar al que se expondrá en el apartado Patria y Ejército.

Los hijos del grupo social son utilizados para beneficio del mismo (es representativo que el sacrificio de un niño requiriese que cuatro ancianos estuvieran presentes para sostener al menor).

Cultura y Sociedad

Control demográfico, depuración y aseguramiento de sustento familiar

➤ China³⁶

El 56% de las mujeres que se suicidan en el mundo son chinas. Una media de 280.000 personas se quita la vida cada año en ese país (una muerte cada dos minutos), de las que más de 150.000 son mujeres, según datos del Ministerio de la Salud chino, convirtiendo a China en uno de los pocos países donde el índice es superior en la mujer que en el hombre.

El suicidio es la quinta causa de mortandad en ese país y la primera entre las jóvenes de 15 a 34 años que viven en zonas rurales.

A inicio de los 90s fue cuando el Gobierno Chino comenzó a estudiar las causas que llevaban cada año a dos millones de personas a intentar acabar con su vida (de las que 1.5 millones son mujeres).

En la cultura china no existe un tabú social o religioso que proscriba el suicidio, siendo considerado en dicha cultura como "una protesta en silencio" despreciando la exteriorización de las emociones.

Son múltiples los factores sociales, filosóficos e históricos que intervienen en esta cultura del suicidio, dado que China vive desde 1978 un acelerado desarrollo económico que ha traído consigo cambios radicales a la vida de la población. Mareas de migración del campo a la ciudad, política de un solo hijo,

³⁶ GUTIÉRREZ ERCASI, Claudia, URL: <http://www.fluvium.org/textos/mujer/muj93.htm>, 1993

cierre de cientos de empresas estatales, desempleo, fin de los beneficios sociales y del trabajo de por vida, liberalización de la mayor parte de los sectores económicos y creciente cultura del consumo y del dinero.

Mientras que la mujer urbana ha aceptado la restricción del hijo único en favor de una mejor calidad de vida, en el campo los hijos contribuyen a la economía familiar y son el fundamento de las mismas.

En el campo, los matrimonios pueden solicitar permiso para un segundo hijo si el primero es niña, pasando a ser los funcionarios de la oficina local para el control de la natalidad los que establecen el momento adecuado para el embarazo a partir de cuotas regionales.

El aborto está fuertemente asociado al incremento de suicidios, debido a que luego de realizado pueden presentarse actitudes suicidas debido al dolor de la pérdida y la depresión.

La mujer china se ve presionada a abortar cuando no consigue evitar embarazos fuera de lo que le permite la ley.

En el entorno rural se siguen arreglando matrimonios entre familias, persistiendo el sometimiento de la mujer a su padre, primero, y a su esposo y suegra, después.

Al casarse, la mujer abandona su familia para pasar a la del marido, aportando a esta su trabajo, hijos y el cuidado de los mayores.

Esto genera, nuevamente, una preferencia por el hijo varón que será quien los sostendrá a ellos en su vejez. Esta circunstancia motiva que en las zonas

rurales se practique el infanticidio y aborto selectivos de niñas.

En una cultura de “hijo único” los jóvenes de ambos sexos están sometidos a una fuerte presión permanente por parte de sus padres y abuelos en lo referente a sus estudios, protegiéndolos en exceso y haciendo que depositen en su futuro académico todas sus esperanzas. Esto los convierte en personas incapaces de asimilar fracasos o desengaños amorosos, explicándose así muchos suicidios entre la población joven.

Los informes a todo lo largo y ancho de China revelan que las niñas están muriendo poco después del nacimiento en circunstancias misteriosas. Ahora faltan en China unas 30 millones de mujeres aptas para el matrimonio³⁷.

Luego de lo presentado, aparece el Gobierno Chino como inoperante en lo que a la salud social se refiere. La figura del gobierno representa para la sociedad a la figura paterna, estando omnipresente sólo para cuidar los intereses del Estado pero ausente para lo referente a los intereses individuales y emocionales de la población. Esta situación estaría contribuyendo a la instauración de un Superyó punitivo y colectivo en detrimento de la aparición de uno benéfico que podría tanto regular los impulsos suicidas como llevar a los jefes de familia a una posición que les permitiera considerar la existencia del otro para no asesinarlo mediante un aborto o un infanticidio selectivo.

³⁷ Mosher, Steve y Weinberg, Scott, URL: <http://www.vidahumana.org/temas/fnuap.html>, 1999

➤ **Resto del mundo**

Además de China, en gran parte de países del mundo existen prácticas atroces relacionadas con el infanticidio y el maltrato de menores tales como la mutilación genital de la mujer, la preferencia dada a los hijos varones (que conlleva el infanticidio de las niñas y la selección prenatal en función del sexo), los matrimonios precoces (inclusive entre niños), la prostitución infantil, el abandono de menores en la vía pública, el tráfico ilegal de menores y la discriminación alimentaria de las niñas³⁸.

Existe una tendencia a ver a los niños en términos económicos, considerando el acto reproductivo como uno más de producción, llevando a la deshumanización de los menores para reducirlos y adaptar la conveniencia de su existencia a términos de costo, beneficio, producción y consumo. Más aún, existen culturas en las que un menor ni siquiera es considerado como humano hasta tanto realice una serie de ceremonias³⁹.

Desafortunadamente, lo que podría considerarse una consecuencia del retraso evolutivo de una sociedad sin embargo se está llevando a cabo haciendo uso de recursos tecnológicos de avanzada tales como los aparatos de ultrasonido de última generación que permiten reducir la incidencia de error en la determinación del sexo del nonato a edad temprana, permitiendo a los padres decidir si desean o no interrumpir el embarazo en una clara acción de selección prenatal o *feticidio*.

³⁸ Naciones Unidas, Prácticas tradicionales que afectan la salud de las mujeres y las niñas, 1999, URL: <http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/a3a0417f0ea66cc7802567cb00547417?OpenDocument>

³⁹ URL: <http://www.filosofia.tk/soloapuntes/pnfilo/tro/ant/a11.htm>

De igual forma, se está dando la práctica de lo que se ha dado en llamar “*Aborto por Parto Parcial*”⁴⁰, generando gran debate en los Estados Unidos de América a partir del veto impuesto por el ex-presidente Bill Clinton a una ley aprobada por el Senado para prohibir dicha práctica. Los doctores LeRoy Sprang de la Northwestern University Medical School y Mark Neerhof de la Evanston Northwestern Healthcare, ambos de tendencia abortista, argumentan que el aborto por parto parcial no es un procedimiento seguro para las mujeres embarazadas, es muy doloroso para los bebés y va contra la ética médica por cuestiones relacionadas a la viabilidad fetal, manifestando que la legislación federal debe prohibir este tipo de aborto porque es muy riesgoso, inhumano, éticamente inaceptable y, finalmente, por tratarse de un infanticidio”.

⁴⁰ URL: <http://www.aciprensa.com/notic1998/setiembre/notic452.htm>

Legislación internacional⁴¹

➤ Alemania

El Código Penal Alemán en el artículo 217 establece:” 1) La madre que durante el parto o inmediatamente después mate dolosamente a su hijo ilegítimo, será castigada con reclusión no inferior a tres años. 2) Si existen circunstancias atenuantes, la pena será de prisión no inferior a seis meses.”

➤ Argentina

El Código Penal Argentino en su artículo 81, inciso 2° *disponía*: “Se impondrá reclusión de tres años o prisión de seis meses a dos años, a la madre que para ocultar su deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento o mientras se encontrara bajo la influencia del estado puerperal...”

Luego, con la promulgación de la ley 24410, fue despenalizado este tipo de infanticidio.

No obstante, a partir de un sonado caso de infanticidio cometido por una madre llamada Romina Tejerina contra su bebé, en Argentina se está impulsando nuevamente la inclusión de la figura de infanticidio en su Código Penal.

Se considera que bajo el estado puerperal la mujer que ha dado a luz puede sufrir “un trastorno mental transitorio incompleto, cuyo atributo mayor es el oscurecimiento, lo cual no es igual a borrado o desaparición, de las funciones y mecanismos psíquicos”, sosteniéndose que es un estado crepuscular de la

⁴¹ URL: <http://amazonas.tsj.gov.ve/decisiones/2006/marzo/933-14-LP01-P-2004-OOO749-.html>

consciencia, es decir, un cuadro mental con resabios de atención, de memoria, de consciencia y que puede ser superpuesto a la emoción violenta en cuanto a la estructura psicopatológica.”⁴²

➤ **Brasil**

Brasil al respecto consagra en el Decreto Ley 2848 del 07-12-1940, artículo 123: “Infanticidio: matar bajo la influencia del estado puerperal al propio hijo durante el parto o inmediatamente después.”

➤ **España**⁴³

Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal de España, el 25/05/96, el mismo deja de considerar delito tanto al infanticidio como al parricidio. La expresión de las nuevas exigencias constitucionales al legislador se limita y concretiza a la simple criminalización de las manipulaciones genéticas, las lesiones al feto y la eutanasia pasiva.

➤ **México**⁴⁴

El Código Penal Federal de México señala en su Libro Segundo, Título Décimo Noveno – Delitos contra la vida y la integridad corporal, Capítulo IV – Homicidio en razón de parentesco o relación (Reformado, Diario Oficial 10 de enero de 1994), artículo 323: “Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o

⁴² CARBAJAL, Mariana, Página 12, URL: <http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-52246-2005-06-11.html>

⁴³ URL: <http://www.unifr.ch/derechopenal/anuario/95/tie95.htm>

⁴⁴ D.O.F. el 04/01/2000, URL: http://www.unifr.ch/derechopenal/legislacion/mx/cp_mexico09.pdf

concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de diez a cuarenta años. Si faltare dicho conocimiento, se estará a la punibilidad prevista en el artículo 307, sin menoscabo de observar alguna circunstancia que agrave o atenúe la sanción a que se refieren los Capítulos II y III anteriores.”

La última reforma aplicada al texto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Septiembre del 2000. Cabe destacar que el Capítulo V completo, referido a la figura de Infanticidio, fue Derogado en su totalidad (Artículos 325, 326, 327, 328) tras la publicación en el Diario Oficial del 10 de enero de 1994, quedando como remanente una versión del Artículo 327, que dice:

“SE APLICARÁN DE TRES A CINCO AÑOS DE PRISIÓN A LA MADRE QUE COMETIERE EL INFANTICIDIO DE SU PROPIO HIJO, SIEMPRE QUE CONCURRAN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:

- I.- QUE NO TENGA MALA FAMA;
- II.- QUE HAYA OCULTADO SU EMBARAZO;
- III.- QUE EL NACIMIENTO DEL INFANTE HAYA SIDO OCULTO Y NO SE HUBIERE INSCRITO EN EL REGISTRO CIVIL, Y
- IV.- QUE EL INFANTE NO SEA LEGÍTIMO.”

El Artículo 327 hace justicia en forma condicionada ya que la madre homicida cuidó las formas al punto de que para la sociedad no es claro que ella sea la madre. La ofensa al hijo por la cual lo privan de la vida es algo secundario para la legislación. Algo similar a “no agitar las aguas”.

➤ Portugal

El Código Penal de Portugal señala en su artículo 137: “La madre que matare al hijo durante o luego del parto, estando aún bajo su influencia perturbadora o para ocultar su deshonra será penada con prisión de uno a cinco años”

➤ Venezuela

El Código Penal de Venezuela, aparte del artículo 413, en su artículo 408 antes de la reforma establece: “En los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las siguientes penas: ... 3.- Veinte a treinta años de presidio para que lo perpetren: a.- En la persona de su ascendiente o descendiente, legítimo o natural, o en la de cónyuge...”. Igual tratamiento dispone posteriormente la reforma del Código penal de 2005, e inclusive esta reforma aumenta la pena (veintiocho a treinta años) para los que cometan el homicidio en contra del descendiente.

La legislación venezolana poco se ha preocupado por flexibilizar este tipo de conductas atinentes a las muertes que las madres producen en el recién nacido, bien al momento del parto o a las pocas horas de nacido, yendo en sentido diferente a lo que la legislación comparada ha establecido o avanzado al respecto, toda vez que independientemente de las razones que pudieran originar esa conducta delictiva, hay que tomar en cuenta que lo que está en discusión es el derecho a la vida, como garantía suprema y legalmente protegida de manera universal, pudiendo conllevar tal despenalización a verdaderos actos de barbarie, más aún tratándose de un ser humano que apenas naciendo no tiene por una

parte la responsabilidad de existir, y por la otra mucho menos la más mínima oportunidad de defenderse.

➤ **Algunos otros países**

Italia, Francia, Bolivia, Gran Bretaña, Colombia, Chile, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Cuba, bien en sus Códigos Penales, o en leyes especiales disponen la aplicación de la atenuación de pena, en aquellos casos en los cuales la mujer o sus familiares produzcan la muerte del recién nacido, dentro de determinado lapso no muy amplio, luego del parto y con la finalidad de proteger la honra de la madre u ocultar el nacimiento del niño.

Debe destacarse que en todos los casos el concepto “deshonra” refiere a la honestidad sexual de la mujer.

Curiosamente, las penalizaciones en las distintas legislaciones internacionales en este tema están explícitamente hechas sólo para la mujer excluyendo de las mismas al hombre. Esto estaría conformando tácitamente un modelo societario en el que el hombre maltrataría a la mujer y ésta, a su vez, sería la que maltrataría a su descendencia. Con esta observación pretendo exponer una falencia debido a que el infanticidio no es una acción ejecutada exclusiva ni mayoritariamente por la mujer.

Patria y Ejército

Se denomina patria al país donde uno ha nacido, generándose con dicha denominación una relación simbólica de pertenencia entre el ciudadano y la patria equivalente a la que un hijo puede sentir para con su padre.

La patria exige que el varón, y en algunas culturas también la mujer, estén dispuestos a dar su vida por la patria imponiendo en la mente de los jóvenes la aceptación de que lo natural es que un hijo muera por su padre, cuando por el contrario lo que surge como verdaderamente natural es que el hijo sobreviva a sus padres.

Como reaseguro para la patria de que esta posición antinatural será respetada, la sociedad impone y acepta la figura de “traición a la patria” y de “deserción” a fin de tener elementos que garanticen la continuidad de la idea de pertenencia y una situación de confianza, por tener algo en común, para con otro conciudadano.

Bion⁴⁵ cree que los tres supuestos básicos de pertenencia se pueden corresponder con los símbolos típicos de los miembros de la familia, de modo que el grupo de Dependencia podría corresponder al símbolo maternal, el de Ataque y Fuga al símbolo paternal y el de Apareamiento al del hijo en tanto producto de la concepción.

Desde esta clasificación y correspondencia, según Bion, con la exigencia del cumplimiento del servicio militar obligatorio, la patria le estaría imponiendo a

⁴⁵ BION, Wilfred R., *Experiencias en Grupos*, Editorial Paidós, España, 1980, V. p. 119-133

cada ciudadano que se remonte no voluntariamente a estados afectivos arcaicos, pregenitales (*presentes en estado puro en la psicosis*) y se someta a la aceptación de su paternidad.

CAPÍTULO II

Elementos teóricos

Más de un modelo estándar de ser humano

Desde la concreción del proyecto del genoma humano se han ido acrecentando los hallazgos que parecen conducir a la existencia de más de un tipo de ser humano normal, como si existiera más de un estándar humano, a partir de la verificación de que la humanidad comparte el 99% de la genética pero un 1% es variable. Además, se expresan en el cerebro más de la mitad de los aproximadamente 30,000 genes secuenciados en el genoma humano.⁴⁶

Al mismo tiempo las neurociencias han ido confirmando que cualquier evento cognitivo desemboca en un cambio de la estructura física del cerebro.

Con estos dos elementos ganan relevancia, para el desarrollo de un individuo, tanto su capacidad de imitar como la posibilidad de ser educado.

Se imita a partir de lo que una configuración particular del cerebro permite percibir como estímulo de la realidad externa y responder desde lo que considera que son sus habilidades, capacidades y falencias.

En los últimos años se han comprobado los siguientes hallazgos que definen diferencias estructurales del cerebro:

⁴⁶ ANSERMET, François – MAGISTRETTI, Pierre, A cada cual su cerebro, Plasticidad neuronal e inconsciente, Katz Editores, 2006. V. p. 76

- AVPR1: Gen de la generosidad⁴⁷

Se comprueba que el 50% de las personas de un espacio muestral son propensos a ser generosos debido a contar con ciertas variantes del gen AVPR1. La hormona arginina vasopresina (AVP) es determinante a la hora de establecer vínculos sociales y afectivos.

- Gen del optimismo
- Gen del pesimismo
- Combinación genética para la felicidad⁴⁸

Según un estudio publicado por la revista "Psychological Science Journal", psicólogos de la Universidad de Edimburgo descubrieron junto a investigadores australianos del Queensland Institute for Medical Research, que los genes condicionan en un 50% la capacidad de ser feliz de las personas gracias a que también determinan la personalidad, lo que llaman la "arquitectura genética de la personalidad".

- 5-HTT: Gen de propensión a la depresión

En un artículo aparecido en la revista Science, del 18 de julio de 2003, investigadores del Reino Unido, Estados Unidos y Nueva Zelanda, llegan a la conclusión de que las experiencias vitales muy estresantes hacen caer en depresión a algunas personas y no a

⁴⁷ URL: http://www.huji.ac.il/cgi-bin/dovrut/dovrut_search_eng.pl?mesge119693525532688760

⁴⁸ URL: <http://www.eluniversal.com.mx/articulos/45925.html>

otras debido a la presencia en sus respectivos genomas de dos versiones o alelos del gen 5-HTT que controla el transporte del neurotransmisor serotonina: una versión corta o alelo corto (s) y una versión larga o alelo largo (l). Afirman que los individuos con un alelo corto del gen 5-HTT en su genoma muestran reacciones cerebrales más intensas frente a los estímulos muy estresantes que aquellos individuos sin ese alelo corto. "Los que tienen el alelo corto se toman las cosas demasiado en serio mientras que los que poseen los alelos largos son más resistentes ante las situaciones estresantes" según afirma Daniel Weinberger, del National Institute of Mental Health in Bethesda, Maryland, EE.UU.

- COMT – alelos Val-158 y Met-158: Gen de la ansiedad

Un experimento llevado a cabo por científicos suecos y alemanes con casi 50 voluntarios ha demostrado que dos polimorfismos genéticos, presentes en el codón 158 del cromosoma 22, afectarían la manera en que los humanos aprendemos el miedo y después lo superamos. Met-158 es un gen dominante y Val-158 es un recesivo. La enzima que regulan, denominada COMT, tiene la función de inactivar la adrenalina e interviene en las rutas de metabolización de neurotransmisores (serotonina y dopamina). Los polimorfismos de dos genes: el gen transportador de serotonina y el gen que regula la enzima COMT, afectarían en concreto a nuestra capacidad de gestionar el temor y, por tanto, demostrarían que existe una

predisposición genética a los trastornos de ansiedad en algunos individuos.

- AVPR1A – alelo 334: Gen de la infidelidad

En el año 2008, investigadores del Instituto Karolinska de Suecia hallaron que ciertas variantes en la conformación de un gen denominado AVPR1A se traducirían en una mayor o menor disposición y aptitud hacia la vida en pareja. Aparentemente, la existencia de una o dos copias del alelo 334 estaría inhibiendo la acción de un gen que contiene el comportamiento promiscuo y la infidelidad, haciendo que sus portadores sean más remisos al matrimonio, más dados a romperlo, más propensos a la infidelidad y vivan relaciones de pareja menos satisfactorias.

Estos hallazgos aunados a la investigación del Dr. Alexander Weiss en conjunto con investigadores del Queensland Institute for Medical Research, por la cual concluyen que existe una “arquitectura genética de la personalidad” que depende de los genes en un 50% en tanto el restante 50% es dependiente de factores externos⁴⁹, vienen a complejizar el análisis de las conductas de los individuos por cuanto rompen con la estandarización social del ser humano, relativizando las conclusiones teóricas a la vez que rescatan y fortalecen la teoría de las series complementarias de Freud.

⁴⁹ The University of Edinburgh - Edinburgh Neuroscience News, 2008
URL: <http://www.edinburghneuroscience.ed.ac.uk/News/2008.html> y
URL: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7278853.stm>

A efectos del presente trabajo, lo expuesto anteriormente no presupone la existencia de un gen que favorezca o promueva el maltrato o el filicidio sino que pone de manifiesto la existencia de estructuras cerebrales capaces de soportar una psique más resistente o más lábil frente a las influencias del medio, con distinta capacidad de significar una historia personal. Esto representa un desafío en la aplicación de la técnica psicoanalítica debido a que la existencia de más de un modelo estándar de ser humano es una confirmación de un viejo postulado: “el psicoanálisis es una ciencia cuyo método sólo es aplicable a un caso”; obligando a tener la suficiente apertura mental como para querer adquirir una formación ecléctica que permita y facilite la creación de modelos adecuados para tratar cada situación de violencia hacia un hijo o menor de edad. En algunos casos será útil un modelo freudiano con un enfoque erótico del vínculo con el hijo; en otros un modelo kleiniano aportando una explicación casi suficiente desde una posición esquizoparanoide y una preponderancia de lo sádico; en otros más, quizás aún no se ha dilucidado el modelo que brinde la respuesta apropiada.

Series Complementarias, Plasticidad Neuronal e Inconsciente

Es habitual hallar referencias bibliográficas que presentan como un hecho determinado que un hijo golpeado será a su vez golpeador de los suyos.

Freud presenta su concepto de *series complementarias*⁵⁰ en la 22ª y la 23ª de las Conferencias de Introducción, dando a entender que existe una base constitucional que se ve modificada por la vivencia: *vivenciar prehistórico + vivenciar infantil... predisposición por fijación libidinal + vivenciar accidental*, y James Strachey nos aclara que se trata de una transición a partir de lo que previamente Freud había propuesto como *series etiológicas*⁵¹ en su búsqueda de una correlación entre la constitución nerviosa y el psiquismo de un individuo.

A partir de esto Freud nos ilustra acerca de que lo que para una persona puede constituir un trauma para otra no lo es⁵².

Más aún, al referirse a la representación-fantasía “pegan a un niño” Freud nos señala que las personas que aceptaron tenerla no habían sido a su vez azotadas en su infancia ni educadas a palos⁵³.

Por lo expuesto, y a mi entender, resulta reduccionista el determinismo con el que se sentencia o evalúa la tendencia probable de las conductas y comportamientos de un niño maltratado por cuanto también existen casos en los que el hijo golpeado convertido en padre no golpea ni maltrata “directamente” a

⁵⁰ FREUD, Sigmund, Obras Completas – Tomo XVI, Amorrortu Editores, 1916-17. V. p. 316 y 330

⁵¹ FREUD, Sigmund, Obras Completas – Tomo III, Amorrortu Editores, 1893-99. V. p. 209 y 264

⁵² FREUD, Sigmund, Obras Completas – Tomo XXIII, Amorrortu Editores, 1937-39. V. p. 70

⁵³ FREUD, Sigmund, Obras Completas – Tomo XVII, Amorrortu Editores, 1919. V. p. 177

sus hijos sino que parece estar en un estado intermedio, pasivo, que lo coloca en posición de espectador (como si estuviera aprendiendo) del maltrato que su cónyuge o pareja circunstancial puede aplicarles. Esto implicaría que, de alguna forma, se ata las manos a sí mismo pero al mismo tiempo elige y se procura una pareja que hará el trabajo sucio por él. Lamentablemente, en México, no existen datos estadísticos acerca de esta situación aunque a partir de aquí parecen probables dos caminos: uno correspondería a la confirmación de la posición pasivo-expectante y a la perpetuación de la delegación del maltrato al partenaire, en tanto el otro derivaría en la separación o en la evolución de la pareja con el objetivo de cambiar la historia e impedir nuevos maltratos.

La posibilidad de que una persona “se ate las manos” hace pensar en una instancia dual del Superyó por la cual éste reprimiría el impulso a agredir y a la vez gratificaría por haber logrado evitarlo. No obstante, parecería quedar un resabio de necesidad de castigo por haber sentido el impulso agresivo. Quizás sea la búsqueda de no ser responsable o de impedir la imposición de nuevos castigos lo que estaría llevando al individuo a buscar en otro la continuación de los actos de maltrato por él rechazados.

Aunque el maltrato continúa, se observa un cambio, un aprendizaje y una oportunidad para edificar una nueva estructura psíquica. Esta posibilidad de cambio está siendo sustentada tanto por las aportaciones de las nuevas tendencias psicoanalíticas como por los hallazgos de las neurociencias.

Para unificar los hallazgos psicoanalíticos con las neurociencias existe una

obra conjunta realizada por el psicoanalista suizo François Ansermet y el neurocientífico suizo Pierre Magistretti, titulada *Plasticidad neuronal e inconsciente*, publicada en 2006, acerca de cómo la experiencia va modificando la estructura sináptica permitiendo establecer una serie dada por huella sináptica – huella psíquica – significativa. Estos trabajos echan luz “biológica” tanto a los aportes de los intersubjetivistas como a las conclusiones de Piera Aulagnier sobre qué puede hacer un individuo para lograr su inclusión en un medio dado.

Por otra parte, los recientes descubrimientos sobre genes que regulan el comportamiento aportan un elemento diferencial a las series complementarias debido a que el vínculo con el mundo exterior se construye a través de un cerebro condicionado en sus capacidades para ver e interpretar las realidades interna y externa de un modo particular. Evidentemente el accionar del mundo exterior incide en la construcción de una historia personal, pero un mismo evento en idénticas circunstancias no necesariamente genera la misma respuesta en distintas personas a una misma edad debido a que su percepción y posibilidad de dar una significación son diferentes.

La universalidad del conflicto preconceptivo (Los hijos no deseados) –

Luis Feder Beñaraf – 1978

Resumen

El trabajo de Luis Feder aborda un conflicto ambivalente que se presenta cuando se concibe un hijo no deseado. A esta situación la denominó *Conflicto Preconceptivo Ambivalente*⁵⁴ (CPA).

Comienza con el mito de Edipo, como referencia cultural de la representación de un hijo no deseado, concluyendo que cada pareja desarrollará sus propias razones para ver en su hijo una amenaza latente siendo todas ellas un pretexto para encubrir y justificar el maltrato al futuro bebé.

Según el Dr. Feder, se evidencia un punto de inflexión en la vida de los padres jóvenes al que denomina *angustia procreativa*⁵⁵ el cual está determinado por la paternidad biológica confrontada con la realidad de su psique joven y adolescente.

Esta angustia procreativa, cuando se manifiesta en parejas donde no se ha deseado el hijo, cobra mayor importancia para determinar las conductas de los padres debido a que se liga con las secuelas vigentes de los vínculos padre-hijo / madre-hijo mostrando las tendencias al aborto con somatizaciones del conflicto tales como, por ejemplo, sangrados, etc.

La concepción que lleva a un embarazo no deseado despierta un conflicto

⁵⁴ FEDER, Luis. La universalidad del conflicto preconceptivo, en Marcovich, Jaime (Ed.) Maltrato a los hijos. México: Edicol, 1978. V.p. 89

⁵⁵ FEDER, Op. cit., V.p. 91

ambivalente en cuanto a querer y no querer al bebé. Cuando la resolución de este conflicto no incluye al aborto, el Dr. Feder nombra a este evento como “aborto arrepentido”: La madre se arrepiente de ejecutarlo en su mente y permite que nazca, pero la consecuencia inmediata de haber pensado el aborto y no haberlo practicado es la ocurrencia de posteriores maltratos al infante.

El aborto no practicado oportunamente para interrumpir el embarazo no deseado se convierte en posteriores tendencias abortivas extrauterinas. Este rechazo al niño nacido es utilizado por el Dr. Feder para desarrollar lo que él denominó un *espectro de ambivalencia del conflicto preconceptivo*, que abarca toda la gama de posibilidades desde el hijo totalmente deseado, o “niño Dios”, hasta el hijo totalmente no deseado, o “no concebido”. En este esquema, el “niño Dios” tendría una menor tendencia hacia la neurosis en tanto que el “no concebido” tendría una mayor hacia la neurosis, psicopatía y psicosis.

La universalidad del CPA puesto en relación con el Síndrome del Niño Golpeado (SNG) está en el fundamento de distintas manifestaciones en el plano individual, por ejemplo el mismo SNG, y en el plano colectivo a través del síndrome de la humanidad golpeada o humanicidio.

Dentro de la sintomatología múltiple del CPA se encuentran el “fetocidio”, el filicidio y el infanticidio, es decir, manifestaciones extremas del SNG.

El *Conflicto Preconceptivo Ambivalente* se resume en el conflicto que se suscita ante el deseo de y el temor por procrear, ambos de modo consciente o

inconsciente y al mismo tiempo⁵⁶.

El CPA comprende un elemento de suma importancia: *la idea preconceptiva*. Esta idea está presente tanto en el momento del acoplamiento sexual como en los juegos y fantasías previas al y durante el mismo, y se caracteriza por la lucha entre el pánico procreativo y la dicha procreativa.

En este punto se deben identificar las intenciones dado que de no ser concretadas se convierten en actitudes inconscientes que, por lo mismo, están fuera del control de la voluntad y del consciente siendo automáticas, espontáneas compulsivas e impulsivas.

Las intenciones preconceptivas junto con las intenciones abortivas potenciales son escrutables mediante el psicoanálisis, pudiendo éste llegar a prevenir los estallidos de violencia.

El CPA está presente en todas las instancias del acto sexual, así como en el nacimiento y en las subsiguientes etapas del desarrollo del niño⁵⁷, pudiendo manifestarse o incorporarse a la estructura del individuo o somatizarse.

Esquemáticamente, el conflicto preconceptivo ambivalente abarca un espectro que va desde el extremo del hijo deseado al no deseado cubriendo la siguiente caracterología: el normal, el neurótico, el histérico, los suicidas y adictos, el psicópata, el maniático.

Curiosamente la sociedad institucionaliza algunas de las formas en que se expresa el CPA, es decir aquellas que permiten eludir el acoplamiento que

⁵⁶ FEDER, Op. cit., V.p. 93

⁵⁷ FEDER, Op. cit., V.p. 94

posibilitaría a un acto procreativo. Las mismas tienen que ver con la esterilidad sancionada, aprobada eclesiásticamente, tras la forma de monjas, sacerdotes, etc.

Pero además de la esterilidad sancionada existe otra forma, no institucional, que es la esterilidad voluntaria. De entre las diversas formas que puede tomar la misma es de destacar una considerada como la píldora anticonceptiva por excelencia desde que se pudo relacionar la cópula con el embarazo: *la homosexualidad*⁵⁸.

Cuando la conflictiva preconceptiva es de una magnitud tal que el individuo no puede enfrentar ni resolver una alternativa que le queda es ubicarse en una posición elusiva que lo aleja del acto sexual con posibilidades procreativas. Otras, diferentes a la homosexualidad, son impotencia reactiva, eyaculación precoz, vaginismo, etc.

En el caso más extremo, una salida definitiva al conflicto preconceptivo ambivalente es el recurrir a mutilaciones del tipo vasectomía y ligadura de trompas. Las personas en esta situación suelen justificar el haber decidido recurrir a este acto abortivo en potencia mediante figuras más tolerables y hasta aceptadas por la sociedad como por ejemplo el asegurar que de esta forma se podrán dedicar más al hijo que ya tienen.

Los actos abortivos no son inocuos. Impactan de uno u otro modo en la psique humana, afectando al individuo, por ejemplo a través de núcleos culpígenos de la madre, en lo que es la identificación con los núcleos fóbicos que

⁵⁸ FEDER, Op. cit., V.p. 96

rechazan toda idea futura de procreación⁵⁹.

Una somatización íntimamente ligada con aspectos filicidas es la hipogalaxia, es decir la incapacidad de la glándula mamaria de producir suficiente leche. ¿Cuándo se da esta ligazón con el filicidio? En las relaciones madre-hijo en las que la madre no compensa la falta de leche materna y el hambre periférica mediante caricias, cantos, cobijo, protección.

En los casos de una hipogalaxia como somatización de un CPA la madre no nutre y el bebé no quiere lo que la misma le quiere dar. Estos bebés prefieren, inconscientemente, el suicidio recurriendo a una anorexia nerviosa⁶⁰.

Una caracteropatía derivada del CPA es el *trauma de la adopción*. El mismo se detecta en niños que, aun siendo adoptados, presentan la misma sintomatología que aquellos rechazados desde el momento en que no fueron deseados aunque no sean abiertamente rechazados ni dados en adopción.⁶¹

Conclusiones

Concebir y traer a la vida a un hijo es un acto mucho más simple cuando ese hijo es deseado, buscado y se ha luchado por hacerle un espacio; y es extremadamente complicado cuando no se lo desea.

El hijo no deseado viene a ocupar el lugar del sin-lugar: “en esta vida no hay espacio para ti”.

No obstante no ser deseado, el acto sexual tuvo que consumarse para que

⁵⁹ FEDER, Op. cit., V.p. 97

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ FEDER, Op. cit., V.p. 98

se diera la concepción por lo cual surge el cuestionamiento de ¿para qué se lo concibió? Pensando que inconscientemente los accidentes no existen sólo puedo hallar una respuesta: control.

La ambivalencia del conflicto preconceptivo por la cual quedarían ligados de forma indisoluble el amor y el odio hacia el futuro hijo pareciera remitir a una organización propia de la fase anal, y más precisamente de la fase sádico-anal.

El amor por el objeto no puede separarse de su destrucción, pero puede recurrirse a desplazamientos tendientes a adosarle alguna función. Casi como si se dijese: “ya que naces, sirve para algo”.

Ese servir es la trampa en la que se encubre el control.

Hay madres que tienen hijos sea para obtener la aprobación del medio social o familiar (control sobre su voluntad), sea para atrapar a un hombre que no se decide a concretar la relación (control de la situación), o sea para consolidar un matrimonio en tiempos de crisis afectiva (control de las decisiones del cónyuge). Obviamente, hay más lecturas sobre lo que puede significar un hijo para una mujer.

Análogamente, hay padres que “le hacen” un hijo a la mujer, sea para tenerla tranquila, sea para restringir sus actividades o sea para que no piensen en otras cosas. Nuevamente, en todas estas motivaciones hay un trasfondo de dolor.

Se puede inferir que en los casos en que se subsume a la concepción el control del otro, la fantasía de tener un hijo puede ser aterrador.

El Filicidio – Arnaldo Rascovsky – 1981**Resumen**

El Dr. Rascovsky establece una posición radical, que no deja dudas acerca de la denuncia que expone en su trabajo, ya que sin rodeos trae a la luz que los desarrollos socioculturales se inician con el filicidio y, además, advierte que en forma manifiesta u oculta el sistema propicia su mantenimiento con el objetivo de asegurar la continuidad de la civilización.⁶²

Esta situación se ve institucionalizada, a través de rituales religiosos en los cuales se mutila a niños y jóvenes (circuncisión), y sostenida a través de un proceso ambivalente, que radica en la existencia de fuerzas destructivas y otras amorosas (muerte y resurrección, bautismo), existente en todas las culturas y religiones. Este tipo de rituales es propio de culturas con carácter totémico, y lo totémico es universal⁶³. Al propio tiempo, nada se niega con más intensidad que el filicidio, sea en su expresión más violenta (asesinato del hijo) como en sus formas atenuadas (insultos, devaluaciones, etc.).

Resulta relevante a los fines de esta tesis el énfasis puesto en la concurrencia evolutiva de distintas etapas del desarrollo del niño, como son su identificación con su padre, el clímax del complejo de castración y el abandono de la pulsión sexual directa dirigida a su madre. Esta coincidencia entre identificación, castración y abandono parece referir al proceso que lleva de la muerte de las relaciones endogámicas a la resurrección en el ámbito de las exogámicas, básico

⁶² RASCOVSKY, Arnaldo. *El Filicidio*, Ediciones Orión, Buenos Aires, 1981. V.p. 14

⁶³ RASCOVSKY, Op. cit., V.p. 13-15

para el desarrollo de la socialización.

Realiza una denuncia contra la teoría freudiana debido a su parcialidad ya que, según Rascovsky, Freud enfatizó sólo el carácter parricida de Edipo, aclarando que hubo antes del parricidio un abandono de Edipo por sus padres, es decir una versión, una modalidad de filicidio. Edipo es condenado a morir por sus padres, acto que no se consuma por la aparición de factores positivos externos de índole erótico.

Esta situación acaecida con Freud en el desarrollo de su teoría no es más que un acto fallido de lo que acontece en el día a día en la cultura: universalmente se ponderan las tendencias parentales eróticas y reiteradamente se niegan las destructivas y denigratorias.⁶⁴

Al analizar los orígenes del filicidio Rascovsky comienza por la función parental rescatando y destacando algunas características evolutivas a las que le asocia una interpretación psicoanalítica.

Se reconoce la integración del ser humano a partir de dos tendencias instintivas que la impulsan. Tendencias eróticas y tendencias tanáticas, atribuyendo a estas últimas el rol vital de conservar la vida a partir de destruir la molécula orgánica para poder rescatar su energía almacenada.

Así, el desarrollo extrauterino de los mamíferos echa mano de sus tendencias tanáticas para poder asegurar la subsistencia del bebé, toda vez que en la fase oral canibalística el recién nacido se alimenta succionando partes

⁶⁴ RASCOVSKY, Op. cit., V.p. 16-17

corporales de su madre.⁶⁵

Cuando la madre accede a “ser devorada” por su hijo está impidiéndole que vuelva contra sí mismo la tensión de la tendencia destructiva que se acumula en los períodos entre cada ingesta.

En la mente del bebé, el otro aún no existe como tal sino como un medio a ser utilizado para poder sobrevivir. Esta conceptualización fue nombrada por Melanie Klein como posición esquizoparanoide.

La incapacidad natural y temporal para interactuar con el exterior requiere de un “yo auxiliar” que reemplace las capacidades que el niño aún no ha desarrollado para vincularse con la realidad. La función de “yo auxiliar” la cumple la madre, tornándose a la vez en un mundo exterior inmediato capaz de absorber todas las tendencias del recién nacido. La correcta ejecución de la misma es vital por cuanto anticipa y estructura la psique del niño en cuanto a su orientación, control, sublimación y socialización de sus instintos para que pueda llegar a integrarse en la sociedad.

Pero previo a “devorar” a la madre es necesario un proceso entre la visión de la representación interna y la visión externa de los objetos. La visión de la representación interna aporta a las proyecciones del individuo en tanto que la visión externa de los objetos lo hace a las introyecciones. Así, primero se introyecta visualmente la representación total del objeto para luego incorporarlo parcialmente en lo concreto además de en su representación.⁶⁶

⁶⁵ RASCOVSKY, Op. cit., V.p. 23

⁶⁶ RASCOVSKY, Op. cit., V.p. 25-26

Un punto crucial en la evolución de la psique del niño es que pueda migrar de sus vínculos con objetos parciales a la integración de los mismos en un objeto total. Para lograr esto tiene que poder detener la destrucción canibalística del mismo, lo cual sólo puede suceder cuando surge el vínculo erótico con dicho objeto y junto a este predominan los sentimientos amorosos sobre los agresivos. No obstante se verifique esta evolución y que el individuo se pueda vincular a nivel de objetos totales, en situaciones de stress extremo se produce una regresión a la arcaica etapa oral canibalística y, con ello, a una posición esquizoparanoide. En la psique del adulto esta situación se traduce, desde esta primitiva estructura, en la ingestión de los hijos que son los mismos objetos que cuida y conserva cuando tiene equilibrio afectivo.

Según Rascovsky, la mujer está equipada de forma innata para cuidar a los hijos. Empero ese equipamiento psicosomático es también dependiente en su desarrollo de las influencias psicológicas y sociales que recibió en su infancia, poniendo de relieve una vez más la importancia del proceso de identificación principalmente con la madre. Esta identificación puede ser directa, llevando a la hija a repetir el modelo materno, o con el contrario, haciendo que se distancie del mismo.

Destaca además la importancia de la relación objetal con el padre en el proceso formativo de la capacidad maternal junto con otras variables de entorno tales como el nacimiento de hermanos y su percepción de la relación y sentimientos de la madre hacia ellos, también la influencia de figuras sustitutivas

de las paternas, los hechos traumáticos de su infancia, etc.⁶⁷

La aptitud para la maternidad se complementa con tres procesos, que son:

- a) La capacidad psico-biológica innata
- b) La repetición de las experiencias recibidas a partir del modelo dado por los padres y distintos sustitutos con quienes hubo identificación, más el aprendizaje.
- c) La valorización de la función protectora activa fundada en las acciones de aquellos que cuidan su maternidad actual, en particular su cónyuge.

La falla en las condiciones de esta serie complementaria provoca graves perturbaciones en el comportamiento del “yo auxiliar” del hijo representado en la madre.

Desde la perspectiva de Rascovsky, la protección que requiere un ser humano en el inicio de su vida debido a su prolongada infancia es una tarea que va más allá de las capacidades de la madre sola por lo que se torna indispensable la colaboración paterna, la cual se ha convertido en un factor importante y estructurante para el hijo.

Pero para poder lograr una eficaz participación en el cuidado y estructuración del hijo el padre debió evolucionar y superarse a sí mismo debido a que su parte primitiva abrigaba, y abriga, intensos deseos destructivos hacia el mismo. En esta evolución quedaron comprendidas cualidades nutricias, de ternura, tolerancia y protección que el padre debió desarrollar por identificación

⁶⁷ RASCOVSKY, Op. cit., V.p. 27-28

con la madre de su hijo.⁶⁸

El Dr. Rascovsky propone una conflictiva edípica que inicia en el momento en que la madre retira parte de su libido hacia el niño y la dirige a su pareja, debido a que eso hace que entre en escena la figura paterna y la relación diádica se transforme en triádica. Según su punto de vista, es el comienzo del complejo de Edipo en el nivel oral.

Esta situación no afecta en exclusiva al niño dado que el padre pierde la exclusividad sobre su objeto sexual y comienza a identificarse con su hijo. Es mediante esta identificación que se detona el surgimiento de aspectos y aptitudes paternas.

En estas instancias también se produce una identificación con la mujer-madre que halla la mayor intensidad de su expresión en una serie de conductas que Theodor Reik denominó como *couvade*⁶⁹.

Dado que no se hallan rastros de la *couvade* en pueblos considerados salvajes ni en los civilizados parece ser un eslabón en la evolución, una importante adquisición cultural de grupos de nivel intermedio.

Sin embargo, dado que se trata de un proceso que tendría su raíz en la identificación con el objeto perdido, la madre-mujer, venciendo las resistencias

⁶⁸ RASCOVSKY, Op. cit., V.p. 29-31

⁶⁹ *Significado de couvade*: Es el nombre que se le da a un síndrome que puede afectar al padre durante el embarazo de la mujer. El nombre proviene de la palabra francesa *couver* que significa incubar, criar. En lo físico se caracteriza por síntomas que van desde cambios de humor y aumento de peso hasta antojos y dolores abdominales, con incrementos comprobados en los niveles de prolactina y cortisol en hombres que están inmersos en su paternaje. En lo psicológico, en algunos hombres, se manifiesta con celos y miedo a la llegada del hijo, sensación de abandono y pérdida de la preferencia sexual por parte de su mujer, con aparición de rituales.

culturales se puede llegar a observar el carácter universal de la *couvade*. Quizás no se evidencien rituales ni prohibiciones de ciertos alimentos, pero se manifiestan obesidades que remiten tras el parto. Inclusive, en el hombre se registran dolores y hasta simulaciones de “partos anales”.

La retracción de la libido en la mujer es un elemento sustancial de estos procesos de identificación, dado que paulatinamente el exterior cede en importancia ante la vuelta de la mujer hacia su interior: el hábitat de su hijo.

Tras el parto, la interrupción de las relaciones sexuales está llamada a consolidar la identificación del padre con la mujer-madre.

La mujer es capaz en toda la extensión de tal afirmación: pudo gestar, dar a luz, alimentar y nutrir una nueva vida. Pero hacia los cuarenta días posteriores al alumbramiento existen unos tres días de hipogalaxia; un breve período en el que la producción de leche materna decae y tanto la madre como el niño vivencian lo traumático de dicho momento. Como consecuencia la madre-mujer vuelve su vista hacia su cónyuge recuperando su deseo sexual. El leve vacío que deja esta situación le permite al padre a ingresar en la vida psíquica de su hijo y, lo más importante, que el hijo ingrese en la vida afectiva del progenitor. Así, el padre recupera a su objeto sexual y también incorpora a su hijo en su vida.

El Dr. Rascovsky sugiere la existencia de elementos disruptivos que pudieran interferir con la dinámica que describe. Los mismos serían responsables del surgimiento de tendencias agresivas y destructivas que integran el espectro del filicidio directo o atenuado.

Basándose en una afirmación de Lorenz respecto a que todo animal carnívoro tiene una tendencia natural a devorar cualquier ser pequeño y apetecible y que, por lo mismo, debe llamar la atención que eso no suceda, Rascovsky razona que las primitivas tendencias canibalísticas se inhiben mediante un proceso evolutivo. Dicha evolución cedería ante procesos regresivos hacia lo esquizoparanoide cuando la función parental no estuvo bien reforzada.

La tendencia a lastimar a los hijos tanto mediante el filicidio flagrante como con el atenuado encontró contención mediante un proceso evolutivo, sin embargo situaciones estresantes, drogas o alcohol pueden fácilmente diluir esas barreras para que la agresión se lleve a cabo.

La cultura escondió esta realidad, así como el temor de los hijos a ser destruidos por sus progenitores, en formas institucionalizadas tales como la prohibición del incesto, la obligatoriedad de la unión exogámica, la esclavitud y el uso indiscriminado de los hijos.

Incluso la agresión desde la cultura y la sociedad ha debido ceder ante la confrontación de aspectos agresivos y afectivos, dando por resultado una forma más atenuada pero no menos grave de someter y/o maltratar a los hijos. Algunas de las mismas se encuentran en rituales religiosos, tales como la circuncisión, y otras en el hecho de poner la vida de los ciudadanos de una Nación encarnados como soldados a disposición de la “patria” en tiempos de guerra.⁷⁰

Desde esta perspectiva pone en tela de juicio la aseveración freudiana respecto a que la culpa y el crimen primitivo surgen del parricidio.

⁷⁰ RASCOVSKY, Op. cit., V.p. 42-43

Para el Dr. Rascovsky el parricidio no es la causa de la conducta filicida sino una consecuencia de la identificación del niño con la agresividad de sus progenitores⁷¹.

Así, pierde fuerza la propuesta freudiana por la cual los hermanos expulsados se alían para poner fin a la horda paterna al matar y devorar a su padre⁷². La víctima originaria, al que se mata y/o se come (Jesús, los hijos de Crono), es el hijo y no el padre.

Por un acto evolutivo de la cultura se recurre a otro sacrificio en el que se acepta la mutilación como medio de ofrendar una prenda. Específicamente la circuncisión, adoptada por judíos, musulmanes y cristianos, institucionaliza la continuidad del sacrificio humano de generación en generación al aceptar una parte a cambio del todo (un prepucio en vez de un hijo).

Se podrá objetar lo señalado diciendo que los cristianos no recurren ni exigen la circuncisión, a lo que se puede responder que se identifican desde lo simbólico con la misma a través de la comunión con un Jesús circuncidado.

La forma más constante por la que se sacrifica a los hijos es la de la guerra.

El Dr. Rascovsky fija una posición crítica al señalar que los padres tienen que tener la capacidad suficiente para poder absorber, mantener y elaborar la agresión innata de los hijos, dado que la misma definirá un grado de agresión que quedará internalizado en sus hijos con la consiguiente determinación del temor a

⁷¹ RASCOVSKY, Op. cit., V.p. 68

⁷² FREUD, Sigmund, Obras Completas – Tomo XIII, Amorrortu Editores, 1913-1914. V. p. 143

los padres.

En el espectro de conductas destructivas por las cuales temer a los progenitores se encuentran tanto las manifestaciones filicidas flagrantes como las atenuadas.

En todo esto se hace presente un daño colateral para el hijo por cuanto los padres hacen las veces de “Yo auxiliar” durante la primer infancia. Cuando la función parental falla o es inexistente, el hijo muere. En el caso de una conducta filicida atenuada, esa “muerte” dejará un daño proporcional a la magnitud de la falla causante.

Dando un paso más hacia el análisis de estas conductas, puede decirse que el filicidio interviene en la relación que existe entre la prohibición del incesto y el parricidio. El sacrificio del hijo fue el acto en el que se instrumentó la prohibición y que dio origen a las consecuencias socioculturales de la misma, siendo algunas de ellas la exogamia, la sublimación de las tendencias instintivas primitivas, la ampliación del grupo familiar original y el desplazamiento hacia la comunidad de la dependencia inicial de la familia, la conformación de grupos en los cuales aprender experiencias y tradiciones, y cierre de la comunidad en torno a la enseñanza de los menores.

En pocas palabras, del temor institucionalizado a través del sacrificio (matanza o mutilación) y, como se dijo anteriormente, con el objetivo de asegurar la continuidad de la civilización, surgió la educación como el camino a seguir para alcanzar la pertenencia a un grupo social mayor.

El mito de la “muerte y resurrección” viene a convertirse en un ritual en el que se representa la salida de un grupo familiar y el ingreso a un grupo social extra-familiar; también la instauración de la castración por la cual se muere a la endogamia y se nace a los vínculos exogámicos⁷³.

Partiendo de la observación acerca de que es una rareza el canibalismo en los vertebrados superiores, infiere que tiene que existir una estructura que inhiba la tendencia a cometerlo.

Dicha estructura es analizada desde el acto canibalístico más arcaico presente en el amamantamiento del bebé.

La ingesta de leche materna coexiste con la etapa en la que la relación establecida es de objeto parcial y se continúa hasta el afianzamiento de la relación de objeto total en la cual el bebé puede ver a su madre como un ser integral. En ese momento, logra inhibir los ataques al cuerpo de la misma para preservarlo amorosamente.

Del análisis del párrafo anterior resulta evidente el considerar que la moda por la cual la mujer pide no completar el ciclo de amamantamiento del bebé, o el pediatra que induce a la madre a que no siga haciéndolo más allá de los seis meses, está interfiriendo con el natural proceso del infante para que alcance la integración de su madre y con ello logre desarrollar un vínculo con otro que reúna características de objeto total. También se infiere la aparición y existencia de un anclaje que impide la erotización del vínculo por cuanto el apuntalamiento no llega a concretarse. La representación del otro no termina por aparecer en el individuo.

⁷³ RASCOVSKY, Op. cit., V.p. 71

Desde esta perspectiva, haciendo el camino inverso, puede pensarse que el ataque a los hijos acontece en una regresión a una etapa oral-canibalística en la que el objeto hijo y la relación con el mismo son vistas de modo parcial. Se está hablando de una ligazón a una posición esquizoparanoide⁷⁴.

A nivel evolución, el ataque se presenta en una posición esquizoparanoide y la defensa del objeto amado en una posición depresiva.

El Dr. Rascovsky propone que la reiteración del sacrificio humano (completo o en parte) surge como respuesta a una época de extremo *stress* en la cual quedaba habilitada la regresión a una posición esquizoparanoide con un consecuente incremento de paranoia.

Esta situación eliminó la defensa del objeto-total-hijo dado que se estableció una relación de objeto parcial que era adecuado y propiciatorio de las acciones propias del sadismo oral⁷⁵.

Sin mencionarlo específicamente, el Dr. Rascovsky hace referencia al poder que tiene el Superyó social, que es introyectado como Superyó propio en cada individuo, mediante la reiteración de la prohibición del acto incestuoso. Dicho poder estaría asociado a una gerontocracia que se aprovechó de la debilidad natural de los menores para establecer un acto de sometimiento que quedara en la mente de los jóvenes en tanto crecían y ganaban fuerza. El objetivo era limitar o inhibir que adquirieran consciencia de que con su fortaleza podrían oponerse fácilmente a los padres en decadencia, por razones de edad. El resultado fue la

⁷⁴ RASCOVSKY, Op. cit., V.p. 73

⁷⁵ RASCOVSKY, Op. cit., V.p. 73

institución socio-cultural del despotismo parental fundado en las tendencias sádicas y canibalísticas de los padres, en la que se enfatiza y se intenta perpetuar la idea de que los amenazados son los mismos por las tendencias parricidas de sus hijos⁷⁶.

Culturalmente se fabrica una culpa original en los hijos que les añade una connotación melancólica mediante la cual se fortalece la sumisión que asegura el no ataque a los padres.

El parricidio como lo estudió Freud no es más que una tergiversación que funciona como acusación primitiva contra los hijos para justificar acciones filicidas encubiertas tras la máscara de educación.

En el ritual de sacrificar al primogénito se estaba también sometiendo por temor y culpa a todos los otros hermanos y hermanas pervivientes.

Pensando en una rivalidad entre padres e hijos basada en la potencia decreciente de unos y creciente de otros, es dado pensar que hubo una envidia parental contra el hijo que motivó la aparición de acciones tendientes a desaparecer o al menos contener el desarrollo libre y completo de la progenie.

El padre percibe al hijo como un enemigo, o como un incompleto medio sobre el cual proyectar sus anhelos y frustraciones, o inclusive como un ineficaz instrumento de control para someter al otro progenitor. La extrema dependencia del menor es recibida como una exigencia desmedida que sólo pretende exponer sus deficiencias. Como si el hijo fuese un arma autónoma con intención y

⁷⁶ RASCOVSKY, Op. cit., V.p. 76

capacidad plena para destruirlo frente a su grupo de pertenencia.

Finalmente, se cita el resumen de la presentación que hace el Dr. Rascovsky:

“El filicidio surgió de la regresión esquizoparanoide de los progenitores e instituyó una exacerbación paranoica permanente del desenvolvimiento sociocultural que organizó la prohibición del incesto. El proceso se integró mediante el desarrollo de defensas maníacas que culminaron en la idealización de los perseguidores y en la negación omnipotente del procedimiento total”⁷⁷

Conclusiones

Anteriormente presenté el mito de Crono, quien envidiaba el poder de su padre Urano al punto de haber sido el único dispuesto a cumplir con el plan de Gea para castrarlo para así dar inicio a su propio reinado y al nacimiento de una Era Dorada sin leyes ni reglas.

Este punto, en el que no había leyes, es importante de destacar debido a que de algún modo se rompe la secuencia de instauración del Superyó.

De su temor a que sus hijos le hicieran lo mismo nace su motivación para devorarlos ni bien nacían. Pero uno de ellos, Zeus, superviviente por acción de Rea y Gea, logra rescatar a todos sus hermanos y hermanas, y derrocar a su padre.

En lo concreto podría decirse que no había paternaje así como tampoco un

⁷⁷ RASCOVSKY, Op. cit., V.p. 78

padre debido a que se devoraba a sus hijos; por lo cual no puede sostenerse la idea de un parricidio.

La actitud de Zeus puede ser considerada como un acto de venganza o de justicia referido a lo actuado y no al padre en sí mismo. Sea cual fuere la lectura surge como un acto ligado a la ley en una época sin leyes, y sin padre. Así, la agresión parricida se estaría desprendiendo de una primitiva agresión filicida.

Por otra parte, en el proceso de muerte y resurrección que aparentemente necesitan la cultura y la sociedad para asegurar la continuidad de la civilización tal y como está estructurada, al recurrir a los sacrificios humanos para satisfacer a los dioses es notorio ver la naturalidad con la que una tribu, un pueblo, aceptan el maltrato a la mujer. Como ejemplo de esto basta con recapacitar respecto de que al sacrificar a un primogénito, al mismo tiempo, se le estaba asestando un golpe mortal a la afectividad de la mujer que era la madre de ese hijo muerto.

Por analogía se podría considerar que el maltrato del niño por mano de la madre sería un acto contra la genética del padre, sea que se lo considere edípicamente hablando del padre, de la madre o, más en lo concreto, del padre de la criatura sacrificada. En la tríada identificación–castración–abandono referida por Rascovsky, y recordando la propuesta de Freud en El Tabú de la Virgindad respecto a que el esposo está llamado a ser el segundo amor en la vida de la mujer, ya que el primero es el padre, sería el padre de la madre maltratadora el que pagaría (sufriendo el daño de su genética o, más precisamente, a la continuidad de su genética) el abandono de la pulsión sexual directa dirigida al padre que la mujer tuvo que incorporar. En otras palabras, la mujer castra a su

padre al maltratar a su propio hijo.

El Dr. Rascovsky incorpora a su propuesta teórica los conceptos kleinianos de relación de objeto parcial y total, envidia y posiciones esquizoparanoide y depresiva, articulándolos con la descripción de la etapa oral-canibalística de Abraham y la teoría freudiana, para ensamblarlas en un argumento congruente con dichas teorías y a la vez coherente en lo referente a dilucidar qué podría estar inhibiendo tan brutalmente la tendencia a proteger al objeto amado para dejarlo expuesto a los embates de tendencias destructivas.

De la presentación hecha concluyo que para que se presente el acto filicida (flagrante o atenuado) debe haber en los progenitores (uno o ambos) un Yo debilitado, la proyección de sus temores y una identificación proyectiva mediante la cual su Ideal del Yo queda externamente depositado en sus hijos.

Considerándolo desde esta óptica, el Yo debilitado podría establecer un vínculo masoquista con el Superyó sádico que castiga, somete y controla a los hijos en los cuales ha depositado el Ideal del Yo por identificación proyectiva.

En la regresión a una posición esquizoparanoide, la relación con los hijos pasaría a ser de objeto parcial; perdiendo los mismos la protección de los vínculos afectivos. Fácilmente pueden pasar a ocupar el lugar de enemigos a los cuales se los debe someter, o de elementos útiles para ser utilizados como ejemplo para poder inducir temor.

El crimen del cabo Lortie - Tratado sobre el Padre – Pierre Legendre – 1989

“El Gobierno de Quebec tenía el rostro de mi padre”⁷⁸

Breve reseña sobre el caso

El 07 de mayo de 1984, el cabo Denis Lortie de la armada canadiense, deja su campamento base argumentando necesitar un tiempo para resolver el divorcio con su esposa. En vez de eso, condujo hasta la ciudad de Quebec en donde tomó un tour para reconocer un territorio.

A las 09:30 del martes 08 de mayo de 1984 se dirigió a la estación de radio CJRP para dejar un sobre cerrado, rotulado como “La Vida de una Persona”, que contenía cintas de audio. Al entregarla, solicitó que la presentaran a las 10:00 y partió. Debido a cómo estaba vestido, armado con un cuchillo de caza, el sobre fue abierto casi de inmediato. En su interior había una nota suicida en la que Lortie contaba cómo él iba a destruir al Gobierno:

“Hago el mal para hacer el bien, quiero matar algo que quiere destruir la lengua francesa, nadie me detendrá, ni ejército ni policía. [...] Antes de que me maten habré matado unos cuantos. Lo voy a hacer, no sé por qué, lo tengo que hacer”.

Entre las 09:40 y las 09:45 irrumpió vestido con su uniforme militar en el Edificio del Parlamento de Quebec a través de una puerta lateral. En pocos minutos, asesinó a tres empleados del gobierno (Georges Boyer, Camille Lepage

⁷⁸ LEGENDRE, Pierre. Lecciones VIII – El Crimen del cabo Lortie – Tratado sobre el Padre, Siglo XXI Editores, México, 2009. V.p. 59

y Roger Lefrançois) e hirió a otras trece personas (aquí existe una pequeña disparidad con lo que relata Pierre Legendre por cuanto en su libro él refiere que fueron sólo ocho las personas heridas).

Su plan era el de ingresar a la Cámara de la Asamblea, durante la reunión parlamentaria que iniciaba a las 10:00, para asesinar al Primer Ministro de Quebec, René Lévesque, y a otros miembros del Partido Quebequés. Todos ellos salvaron su vida debido a que el cabo Lortie quiso cronometrar su ataque escuchando la estación de radio CJRP en vez de utilizar un reloj. Afortunadamente, el locutor que escuchaba Lortie terminó su transmisión veinte minutos antes de lo habitual.

Su captura se concretó gracias a la labor del Sargento de Armas de la Asamblea Nacional, René Jalbert, quien con astucia fue logrando convencer al multi-asesino hasta una oficina en la que se encerró a platicar con él durante cuatro horas. Finalmente, Lortie se rinde ante la policía militar. Jalbert fue condecorado con la Cruz del Valor y Lortie fue juzgado por asesinato en primer grado.

Errores de procedimiento hicieron necesario un nuevo juicio en el que Lortie se declaró culpable para lograr ser juzgado por homicidio en segundo grado.

En 1995 salió libre bajo palabra⁷⁹, y trabaja en el ramo de la construcción.

Perfil del cabo Denis Lortie

Denis Lortie nació en 1959 en el marco de una modesta familia numerosa.

⁷⁹ URL: <http://murderpedia.org/male.L/l/lortie-denis.htm>

Él era uno de los del medio de un grupo de ocho hermanos.

Su padre era violento, explosivo, e incestuoso. Sometió a su familia a abusos de toda índole incluyendo los sexuales. En 1969, cuando Denis tenía sólo 10 años, fue denunciado y arrestado. Estuvo tres años en prisión y, al salir en libertad, nunca más regresó a su hogar⁸⁰. Algunos dicen que falleció cuando el pequeño tenía 10 años, aunque parece poco probable debido a que Legendre hace una acotación respecto a que el Juzgado tenía como opción localizarlo pero no lo hizo⁸¹. Parece ser más una muerte desde lo simbólico que una muerte real.

A sus 17 años ingresó al ejército. Se casó; tuvo un hijo en 1980 y una hija en 1983. Sirvió durante tres años en el destructor Skeena para luego pasar a una base militar en la localidad canadiense de Carp.

Era un “buen muchacho” que había merecido de sus superiores la opinión generalizada de ser alguien “muy bueno, extremadamente bueno”⁸².

Resumen

Pierre Legendre comienza el análisis de este caso de homicidio múltiple con cuestionamientos a la cultura, la sociedad, el derecho y los valores históricos, citando una reflexión medieval del derecho anglosajón, o Common Law, que dice “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*”⁸³ y significa, literalmente, que el acto no hace al acusado si la mente no es acusada. Esto, en derecho, se interpreta como que no hay responsabilidad si no concurren las disposiciones mentales del agente,

⁸⁰ LEGENDRE, Op. cit., V.p. 131

⁸¹ LEGENDRE, Op. cit., V.p. 127

⁸² LEGENDRE, Op. cit., V.p. 83

⁸³ LEGENDRE, Op. cit., V.p. 17

siendo dichas disposiciones intención, descuido, negligencia y conocimiento.

Denis Lortie cometió homicidio, pero cómo juzgarlo cuando le afirmaba al Sargento de Armas René Jalbert que “No es mi corazón, es mi cabeza” y “No me lo preguntes a mí, no soy yo, es mi cabeza”⁸⁴.

Cuestiona también al homicidio, al significado de la prohibición del homicidio y a la dilución que se ha hecho en la justicia de la propuesta freudiana en la que se equipara al homicidio con el crimen original, es decir con el parricidio.

El crimen de Lortie se concretó mediante un ataque al Gobierno, a la fuente desde la cual proviene la Ley. Se trató del *homicidio de la Referencia*.

Expone como necesidad la revisión de la *política de la Razón*, en torno a la cual se organiza una sociedad, y a la definición de la *política de la Filiación*, en torno a la cual se organiza la normatividad que precisamente regula la filiación⁸⁵.

Siguiendo un camino análogo al recorrido por Freud en “Tótem y tabú” para vincular fenómenos individuales mediante otros socioculturales, desarrolla su presentación a partir de una revisión de eventos históricos lo suficientemente poderosos como para forzar un cambio u obligar una revisión. Establece que, en el siglo XX, dichos eventos han sido el efecto nazi, como advenimiento de una concepción carnífera de la filiación, y el triunfo del bandidaje hitleriano, en el cientismo.

¿Por qué el accionar nazi? Porque se pasó de la palabra a la acción, con la consiguiente posible desarticulación de todo el sistema referencial (legal, religioso

⁸⁴ LEGENDRE, Op. cit., V.p. 98

⁸⁵ LEGENDRE, Op. cit., V.p. 18-19

y de impartición de justicia) de Europa.

El discurso hitleriano renueva el esquema universal de filiación basado en dos premisas: 1) la Ley es la Ley; y 2) destacar cuál es la causa, el Autor, de la Ley. Se había abierto el camino hacia una legislación racista apelando a la ciencia para darle valor de verdad a la nueva filiación⁸⁶.

Con estos cuestionamientos teóricos, vuelve sobre el caso del cabo Denis Lortie adoptando una perspectiva de *justicia genealógica*⁸⁷ respecto de la motivación para concretar el múltiple homicidio.

El crimen de Lortie resulta de una situación familiar en la que lo prohibido se llevaba a la práctica sin contención ni límites, una falsificación que lograba circular de una generación a la otra en tanto atentaba contra el necesario proceso de separación subjetiva. Esa falsificación de la Ley en la familia ubicaba al padre en el lugar de no-padre, razón por la cual no hubo quién instituir el límite y dejando a los hijos Lortie siendo nada más que falsos-hijos.

Legendre recurre al análisis de la muerte de Abel en manos de su hermano Caín para poder hacer una construcción teórica a partir de los alcances de dicho acto. Es claro que, al haberle quitado la vida a Abel, Caín interrumpió toda posibilidad de continuidad de la rama de su hermano. Al matar a Abel también mató a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, y a todos sus descendientes para siempre. Caín mató a Abel como hijo de su padre y, a la vez, lo mató como padre de sus hijos futuros.

⁸⁶ LEGENDRE, Op. cit., V.p. 21-23

⁸⁷ LEGENDRE, Op. cit., V.p. 107

Desde una perspectiva genealógica establece la fórmula *un hijo mata a un hijo*, dejando implicada en ella al padre dado que Adán engendra a un hijo de reemplazo luego del homicidio de Abel. El padre está presente tanto en la escena del homicidio como en la de la filiación.

Legendre va un paso más allá en la fórmula *un hijo mata a un hijo*, debido a que utiliza la palabra hijo y no hermano. Si hubiera usado la palabra hermano habría involucrado la figura de la madre, estableciendo un triángulo edípico; pero al hablar de hijos elimina la connotación edípica y ubica al padre en la escena como Padre, referente de la verdad para cada hijo, Referencia absoluta, y deja el terreno listo para el parricidio.

Un padre es un hijo que tiene hijo o hijos; y un hijo es hijo de ese hijo.

Se establece un juego de permutación simbólica⁸⁸ que da origen a una cuestión por resolver: ¿En el parricidio, a qué padre se está matando? ¿El real en cuanto objeto del parricidio o al hijo permutado en padre de la descendencia genealógica de su padre?

El padre falsificado ha quebrado la creencia que en él había depositado su hijo, lo cual lleva a la pregunta acerca de qué quiso Denis Lortie reivindicar al atacar al padre. Debe considerarse que no atacó a su familia sino que atacó la base, la Referencia fundadora representada en el Estado, en el Gobierno de Quebec.

Su padre había socavado a la familia por vía de sus actos prohibidos,

⁸⁸ LEGENDRE, Op. cit., V.p. 117

desestabilizando el sistema de creencias de su hijo. Sin embargo, era un padre ausente, es decir un padre del que no se sabe si vive o muere. Un padre ausente-presente que, por idealizado, es promovido a *Padre mítico viviente* capaz de ignorar todo límite y, a la vez, *Padre de la horda encarnado*. La fantasía de matar al padre de la horda se había pergeñado en la mente de los hermanos de Denis toda vez que habían escondido armas y resuelto utilizarlas contra su padre la próxima vez que los atacara⁸⁹.

El problema comenzó cuando Denis Lortie, quince años después de ese complot defensivo, pasa de la fantasía de matar, lo que representaba para él su padre, a la acción. Legendre habla de la quimera puesta en acción. El padre tenía su imagen dañada por lo cual no había posibilidad de que se instaurara una prohibición para cometer este homicidio⁹⁰.

Conclusiones

Hitler destruyó la Referencia, la Ley, el Padre, reescribiendo el encuadre en el que la nueva filiación sería aceptada. Al ser el Autor mitológico de la nueva Referencia se reescribe a sí mismo como Hijo. Finalmente, es él quien define al Padre y por ello se vuelve Hijo; y es él quien mata al Padre y por ello se mata como Hijo.

Denis Lortie había dirigido su acto delirante en contra de su padre, ausente de su vida y de la escena trágica por más de quince años, y quizás desde toda su vida.

⁸⁹ LEGENDRE, Op. cit., V.p. 126-131

⁹⁰ LEGENDRE, Op. cit., V.p. 131-132

Fue un hijo no constituido en Hijo, traído a la vida por alguien que actuaba como si fuera el padre de la horda que no tenía tipo alguno de restricción para el goce, incestuoso, y capaz de haber engendrado un hijo con su hija.

Por otra parte, mediante la permutación simbólica, en un instante, Denis Lortie hijo se vuelve padre de la descendencia de la rama genealógica de su padre; un padre inexistente, una falsificación.

Antes de pasar de la fantasía a la acción intenta ser detenido mediante las cintas de audio en las que avisaba lo que haría. Una última oportunidad para la palabra.

El cabo Lortie intenta matar al Gobierno para matar a su padre y, con ello, a sí mismo. En el homicidio estaba inserto un parricidio utilizado para denunciar y reclamar por la matanza que de él primero había hecho su padre.

Al mismo tiempo, vuelve concreta la fantasía de sus hermanos de asesinar al padre de la horda. En otras palabras, la fantasía de matar la representación del padre; y más específico, la fantasía de matar a la idea de padre.

El Gobierno que había sido atacado sí lo ve, y hace que él se vea en los distintos videos en los que había quedado registrado. Al juzgarlo y sentenciarlo se lo hace responsable de una acción. Tuvo que pagar un precio con la sociedad a cambio de lo cual obtuvo nueva existencia. La sociedad, el Estado mismo, lo han visto y le han puesto un límite, con el cual lo contienen y lo apartan de lo prohibido ejecutado así como de las libertades violentas e incestuosas que se permitía su padre.

De algún modo, en ese acto de locura Denis Lortie, aunque afirmó haber hecho todo lo posible para que lo mataran porque no se atrevía a suicidarse, había elegido de quién nacer, a quién afiliarse, quién ser.

Legendre termina su obra con el siguiente aforismo:

“cuando se mata a un padre, es un hijo el que muere”⁹¹

En otras palabras, todo parricidio es un filicidio.

Y pensando que un padre es un hijo y que un hijo lo es de un hijo, resulta que se trata de la fantasía de matar a la idea de un hijo como acto de redención.

⁹¹ LEGENDRE, Op. cit., V.p. 172

Narcisismo, trascendencia y transitoriedad

Resumen

En el ensayo “La Transitoriedad”, escrito por Freud a finales de 1915, segundo año de la Primera Guerra Mundial, nos presenta su esperanza en la fortaleza humana para reconstruir lo que la sinrazón se hubo encargado de destruir.

Más allá de eso, recurriendo al relato de una plática entre él y otras dos personas se presenta como observador de dos enfoques muy diferentes para contactar con la realidad.

Una de esas personas era un amigo apesadumbrado; el otro era un joven, famoso y pesimista poeta. Este último admiraba y recibía lo que su entorno le ofrecía pero de una forma limitada dada su certeza de que todo lo bello estaba destinado a desaparecer. Esta transitoriedad de las sensaciones y de aquello del mundo exterior lo agobiaba, como si lo posicionase y retuviese en una eterna pregunta sobre cuál es el sentido que permite darle valor a las cosas.

Freud discutió la posición del poeta argumentando que es, precisamente, la escasez del tiempo que determina la transitoriedad para disfrutar algo lo que le da aún más valor; y aumenta su propuesta sugiriendo que el centro en el que se sostiene lo apreciable de las cosas está en su significación para la vida sensitiva de cada persona y no en su duración absoluta.

Para su sorpresa, ninguno de estos argumentos modificó la percepción de sus compañeros de paseo lo cual lo llevó a reflexionar al respecto.

Lo transitorio implica la certeza de su pérdida y es esta certeza la que confirma que lo apreciado tiene un alto valor y la que a su vez dispone al alma en contra del dolor por perderlo.

Freud no juzga, sin embargo aporta un elemento que pudiera ser importante al referirse a sus acompañantes como sensitivos.

Su primera explicación se basa en la libido o capacidad de amor.

En el inicio de nuestro desarrollo esa libido está orientada hacia el propio Yo. Como parte de ese desarrollo, desde muy temprano, la libido debe desprenderse del Yo y dirigirse hacia objetos externos los cuales mediante su representación, su significado para nuestra vida sensible, son incorporados al propio Yo. Ante su pérdida o destrucción esa capacidad de amor que se había asociado con el objeto queda libre y puede ser redirigida a otro objeto sustituto. El proceso de desasimiento de la libido del objeto causa dolor. Se está en duelo.

Dado que acontecía la primer guerra mundial, este ensayo se presentó como una mezcla de coraje por la barbarie que volvía visible lo transitorio, denuncia contra la creencia del control de la educación sobre lo pulsional y de esperanza en la fortaleza del ser humano para ponerse de pie nuevamente y construir sobre lo destruido.

Finalmente, emite su juicio al declarar que aquellos que no valoran sus

objetos por su calidad de transitorios están equivocados. Y refuerza su posición al concluir que quienes no se permiten el goce tan sólo porque piensan en, y están dispuestos a, una renuncia permanente a volver a asociar su libido a algo que de por sí desaparecerá se encuentran en estado de duelo⁹².

Conclusiones

Cuando Freud realiza su cuestionamiento, acerca de si las cosas transitorias pierden su valor porque demostraron ser frágiles y perecederas, invita a reflexionar e inferir acerca de la posibilidad de que llegemos a creer que aquello que hemos incorporado al Yo por vía de la libido pudiera estar cargado de un halo protector que depende de la persona para conservar incólume lo poseído. Indirectamente, estaría hablando de quienes tienen la necesidad de sentir que tienen el control.

Es llamativa la presentación inicial que hace de la libido dado que establece una necesaria evolución de la misma asociada con el desarrollo de la persona: la libido, originalmente dirigida al Yo propio, debe extrañarse de éste y dirigirse a objetos externos.

¿En dónde está lo llamativo? En que pareciera estar indicando una suma de condiciones para el pesimista o para aquel que se asombra de lo que vive y ve pero que no puede o no quiere recibirlo con goce. Esas condiciones serían las de un fallo en el desarrollo del Yo y su vínculo con su libido, o al menos que dicho desarrollo fue escaso, y la necesidad de tener el control sobre los objetos que se

⁹² FREUD, Sigmund, *Obras Completas – Tomo XIV*, Amorrortu Editores, 1914-16. V. p. 307-311

han incorporado al Yo propio. De este modo, el sufrimiento que se vive en el duelo no estaría tan ligado a lo transitorio de las cosas de la vida sino a una confrontación directa con que el control que creían tener en realidad no existió nunca. De ser así, inconscientemente les cabría el cuestionarse si realmente es importante desasir la libido y dirigirla a objetos externos o mantenerla orientada al propio Yo.

A mi entender, se habla de duelo y también de narcisismo, presentando lo que podría suceder (control, pesimismo, dificultad para dar significación a las cosas e inclusive libertad para el goce) si la persona llegara a quedar atrapada en una fase narcisista primaria del desarrollo del Yo o entre las fases primaria y secundaria, siendo esta última aquella en la que se puede dar la elección de objeto.

Analidad Primaria – André Green – 1982

André Green, en su obra “El pensamiento clínico”, aporta una concepción diferente a la clásica respecto de la fijación en la etapa anal, su relación con el narcisismo y las relaciones de objeto.

Previo a la presentación teórica propiamente dicha, recorre un camino metapsicológico debido a que pretende acuñar el concepto de “relación anal” en reemplazo del de “etapa anal”. En el análisis de la tópica surgen las siguientes consideraciones que abren la posibilidad a nuevas interpretaciones.

Al mencionar que el espacio anal es fronterizo, dado que es a la vez INTERNO/externo, destaca que la defecación externaliza el producto del espacio interno separando el contenido del continente en tanto este último queda intacto. Green presenta esto como la destrucción de la unidad de la pareja continente-contenido. Desde esta perspectiva, se la puede interpretar como un acto violento que se estructura previo a la simbolización.

Otros elementos importantes tienen que ver con el aspecto de la erotización de la región anal como zona erógena común al hombre y a la mujer (es decir, que no permite la diferenciación propia de la sexualidad o, desde otro punto de observación, permite la identificación del hombre con la mujer a través de su castración), el control, la utilización del producto externalizado para someter y su carácter auto-erótico⁹³.

⁹³ GREEN, André, *El pensamiento clínico*, Amorrortu Editores, 2010. V. p. 110-112

En 1982⁹⁴, André Green publicó su conceptualización acerca de la *Analidad Primaria*, en la *Nouvelle Revue de Psychanalyse*, luego de haberla platicado durante algún tiempo con sus colegas.

En palabras de Green la analidad primaria es mucho más que una profundización en las características de la etapa III, sádico-anal-precoz, descrita por Abraham y reúne aspectos muy diferentes a los encontrados en los trabajos sobre analidad⁹⁵.

En la analidad primaria, la herida narcisista acaecida en la infancia aparece como una llaga lista para reabrirse ante cualquier evento, generando una osamenta rígida, no flexible, destinada a proteger al individuo del dolor psíquico de sentirse “desollado vivo” y utilizando la defensa a ultranza de principios morales⁹⁶ como una forma de defenderse de la realidad.

André Green observa una *erotización inconsciente de los conflictos* ligada al control (narcisismo anal) desde la cual la persona se siente viva sólo si puede mantener su oposición sistemática a todo lo que provenga del exterior. De la efectividad de sus ataques se hace de diferencias que le sostienen su identidad, aunque el precio sea una paranoia en el que no existe un verdadero sentimiento de persecución sino una certeza, una convicción, de que no encajan en la realidad tal como es.

Estas personas están acostumbradas a generar conflictos dado que con

⁹⁴ GREEN, Op. cit., V. p. 125

⁹⁵ GREEN, Op. cit., V. p. 118

⁹⁶ GREEN, Op. cit., V. p. 129

ellos se proveen la oportunidad de repetir el trauma producido desde la desvalorización recibida de sus padres.

Otra de las características, de suma importancia a los efectos de este trabajo, es la de su *funcionamiento proyectivo intermitente* mediante el cual el individuo, sea desde su lugar como padre o madre, vuelve a posicionarse como hijo frente al objeto primario⁹⁷. En este punto, narcisismo y relación de objeto se entrecruzan determinando que los imagos parentales ataquen tanto desde el mundo interior como exterior, obligándolo a tomar refugio en la única posesión inalienable e inexpugnable que le queda: su pensamiento. De la eficaz defensa de su pensamiento desde su narcisismo intelectual (una frase típica es “esto no me lo pueden quitar”) obtiene una certeza que cree está bajo su control: su propia subjetividad. El pensamiento toma así el lugar del objeto anal primitivo pudiendo sobrevivir a la evacuación⁹⁸.

La herida narcisista posiciona al individuo en una permanente sensación de ser usurpado por quienes le rodean. Buscan la soledad regresando al ámbito en el que habitan los objetos primarios internos, como una forma para suprimir a los invasores y refugiarse de los abusos de poder.

La analidad primaria está más allá de la ambivalencia descrita en los estudios clásicos. El individuo siente el derecho a la contradicción en las elecciones, como si siguiese la frase “No quiero elegir; quiero eso y lo contrario”, determinando una modalidad en sus relaciones objetales pudiendo pasar

⁹⁷ GREEN, Op. cit., V. p. 129

⁹⁸ GREEN, Op. cit., V. p. 130

fácilmente del amor al odio.

Las relaciones que se sostienen desde la analidad primaria son cíclicas, fluctuando entre amor y odio, intento de vínculo y búsqueda o vuelta a la soledad, debido a que el odio está llamado a sellar un pacto de eterna fidelidad al objeto primario. Este puede ser sustituido por otros aunque los mismos, más allá de sus apariencias, no tienen la presencia suficiente como para hacer olvidar al objeto primario⁹⁹.

La persona que se dice amar es utilizada para poner en escena el vínculo con los objetos internos. Curiosamente, el privilegio de ser elegido como objeto de amor equivale a ser el destinatario de los ataques y los conflictos que aseguran las diferencias que aportan a la identidad y a la subjetividad de aquel con una estructura psíquica de analidad primaria. Hay aferramiento al objeto combinados con períodos de relación parasitaria.

En palabras de Green, existiría un negativismo inconsciente que parece otorgarle más importancia a decir “no” al otro que “sí” a uno mismo¹⁰⁰.

Conclusiones

La aportación de las intuiciones de André Green acerca de la analidad primaria es de suma importancia para sustentar el presente trabajo debido a que presenta elementos no habituales, en lo que a psicoanálisis se refiere, necesarios para aportar ligazón y comprensión a una línea de pensamiento que propone

⁹⁹ GREEN, Op. cit., V. p. 131

¹⁰⁰ GREEN, Op. cit., V. p. 132

abordar aspectos parentales y filiales difíciles de aceptar por lo que representan.

El primer elemento que se destaca es la violencia con la que se establecen las relaciones de objeto así como el desarrollo de vínculos que involucran maltrato tan solo porque de la efectividad del mismo depende la propia identidad de alguno de los padres.

En lo referente a este trabajo, sus observaciones permiten atraer la atención sobre el hecho de que un hijo no sería visto como tal debido a que si se llegara a desarrollar un vínculo de amor, desde el entrecruzamiento entre narcisismo y relaciones objetales, el hijo estaría condenado a desaparecer ante el mencionado funcionamiento proyectivo intermitente sustituyendo transitoria y cíclicamente al objeto primario. El ataque cíclico encierra un acto violento por cuanto debilita, en la persona que padece este tipo de relación, la capacidad de creer en su propia percepción llevándola a una identificación con el agresor.

Otra característica que reviste importancia es la utilización de la fidelidad a valores y principios morales como defensa contra el medio. Se puede percibir, desde el exterior, como una manifestación aceptable del Superyó, como si se tratara de un evento cultural esperado y deseable que sería evaluado como indispensable para poder pertenecer. Sin embargo el origen y el objetivo son muy distintos de los dictados desde la consciencia moral. La relevancia de esta consideración radica en que pareciera que no existen escrúpulos, reconocimiento de límites ni consideración por el otro, razones por las cuales tampoco hay remordimiento y mucho menos arrepentimiento sincero respecto de los maltratos

que infligen a sus hijos y demás seres queridos.

Sobre los hijos

Reviste importancia detectar algunos de los posibles significados que representaría un hijo, a fin de poder dilucidar el sentido que tiene la maternidad y la paternidad para los padres, sean estos biológicos, putativos o adoptivos.

Desde mi perspectiva, respecto de la trascendencia de un individuo, un posible significado es que el nacimiento de un hijo podría representar en la realidad la fantasía narcisista de triunfo sobre la propia muerte.

La muerte actuaría como un comodín que puede adoptar diferentes significados dependiendo de cada persona, abarcando desde el fin de una etapa hasta el de la propia vida.

En un primer momento el hijo por nacer o recién nacido puede ser investido por el padre con ese significado de triunfo, pero ante los requerimientos naturales de relación simbiótica con la madre pueden aflorar sentimientos de exclusión que se transforman en una amenaza para su continuidad. El hijo, con su sola existencia, mata simbólicamente por primera vez a su padre, quien debe adoptar inconscientemente una posición para responder a su percepción del ataque.

A su vez, cada uno de los padres asiste a una muerte simbólica del hijo esperado cuando antes de que el embarazo llegue a su término acceden al conocimiento acerca de su género: el bebé determinado en su sexo a través de un estudio clínico (por ejemplo, ultrasonido) se vuelve concreto en tanto que el bebé del otro sexo desaparece en la fantasía de sus padres. Esta situación es relevante

tanto si el género descubierto del bebé coincide o no con el esperado o deseado, dado que al coincidir se pondría término a la angustia sobre si se cumpliría la expectativa fantaseada en tanto que de no coincidir se enfrentaría un breve duelo por la desilusión y/o la frustración de no tener el hijo que se esperaba.

También puede suceder que inconscientemente el progenitor busque en su hijo a un hermano. Esta situación se complica desde lo simbólico debido a que el Edipo del padre es proyectado al hijo. En otras palabras, debido al éxito alcanzado al colocar en un lugar de hermano a su propio hijo, un padre pasa a ser hijo de su cónyuge. Esto podría traer aparejadas situaciones de violenta rivalidad fraternal entre un padre-hijo con su hijo-hermano por la conquista del territorio amenazado que no es otro que el del amor del otro progenitor.

Otro significado surge desde la propuesta de Piera Castoriadis-Aulagnier en su obra "El Contrato Narcisista", de la cual se infiere que un hijo no representaría otra cosa más que el precio que un individuo (o una pareja) estaría dispuesto a pagar por pertenecer a un grupo social. Se vislumbra la existencia del narcisismo desde lo que representa para la persona el poder llegar a lograr esa pertenencia. De la lectura que, de Freud, hace Isidoro Berenstein en *Pegan a un niño y el niño pegado* se puede inferir que el significado de la segunda fase-frase inconsciente en cuanto al deseo de ser deseado toma la forma de deseo de ser aprobado y elegido para pertenecer.

También asociado con un estado narcisista, podría ubicarse al hijo como aquel objeto (considerado en su sentido más amplio) de la realidad externa que

sirve como gatillo para desencadenar desde el adulto una descarga de un estado de displacer inducido por un estado somático. La cualidad del objeto es casi irrelevante dado que su importancia radica tan sólo en permitir la descarga de la excitación. En este caso, el maltrato al hijo aportaría una satisfacción liberadora de las tensiones tanto acumuladas como fantaseadas.

Entre el trabajo de Piera Aulagnier-Castoriadis y la hipótesis propuesta en el párrafo anterior cabe una relectura de André Green respecto de lo que él prefiere denominar “*relación anal*” en vez de fase anal debido a que en esa etapa lo específico es “*poner en relación*”:

- *Un interior con un interior (escíballo-mucosa anal)*
- *Un interior con un exterior (las heces: adentro y afuera)*
- *Un objeto parcial con un objeto total (escíballo-madre)¹⁰¹.*

Green propone que es el escíballo el que, por su condición de objeto parcial aportado al medio, le da al sujeto su dimensión de totalidad.

Recordando las aportaciones de Melanie Klein al hablarnos del significado de las heces para Trude¹⁰² (niños que buscar en el trasero de su madre), o en la secuencia heces-pescados-niños (entre otros significados) en las fantasías anal-sádicas de Erna¹⁰³, también en la obsesiva frustración de John por no poder

¹⁰¹ GREEN, André, *El pensamiento clínico*, Amorrortu Editores, 2010. V. p. 109

¹⁰² KLEIN, Melanie, *Obras Completas – Tomo II – El psicoanálisis de niños*, Ediciones Paidós, 1994, V. p. 24-25

¹⁰³ KLEIN, Melanie, *Op. cit.*, V. p. 56-58

devolverle a su madre todas las materias fecales y niños que le había robado¹⁰⁴, o los dibujos de estrellitas cruces que representan heces o niños¹⁰⁵, se puede contemplar como válido un razonamiento por el cual un progenitor vea a su hijo (materia fecal – producto propio) como un medio (posesión) para vincularse con el exterior. En este punto se pueden conjugar la teoría de Green con la de Klein y la de Aulagnier-Castoriadis para inferir que, en efecto, un hijo (para algunos padres) no es otra cosa que el precio que un padre o madre tiene que pagar (como acto de devolución) para poder relacionarse con su entorno y así ser elegido y aceptado en sociedad (la madre que contiene y alimenta).

¹⁰⁴ KLEIN, Melanie, Op. cit., V. p. 181-183

¹⁰⁵ KLEIN, Melanie, Op. cit., V. p. 219

Sobre la muerte

La muerte no existe dado que es la negación de la vida que podría describirla. No obstante, ningún ser biológicamente sexuado puede escapar de ella.

La certeza acerca de que la vida cederá ante la muerte es motivo de estados de angustia y miedo que obliga en algunas personas a construir representaciones de la misma, como si al haberla limitado antropomórficamente y nombrado (Parca, Catrina, Huesuda, etc.) el individuo hubiera podido vencerla o, al menos, controlarla.

Para muchos, lo inexorable de la muerte es intolerable o considerada como incompatible con la vida. No pueden verla como parte del proceso de vida y necesitan negarla o renegarla para poder hallarle sentido al dedicar un nuevo día a sus vidas.

En distintas culturas tiene variados significados y modos de asimilación. Algunas la viven con júbilo y otras con dolor. En ambos extremos se recurre a rituales o ceremonias para expresar su particular punto de vista. Es en esos rituales en los que pareciera haber una clave para comprender el singular vínculo de cada ser con la terminación de su vida.

En el ritual se esconde una forma de control.

Tanto el que agoniza como el precavido pueden controlar los efectos de su

muerte sobre los que les perviven, declarando una voluntad testamentaria o mediante la exigencia de una promesa o juramento sobre su *lecho de muerte*.

Los que llevan a cabo una ceremonia, religiosa o no, para despedir al difunto, estarían enviando un mensaje a la muerte: “Como puedo ofrecer este servicio fúnebre... ¡Muerte, te grito que hoy no has podido conmigo!”. Es evidente que no es un mensaje unidireccional dado que la muerte le responde con una certeza que el individuo no puede rehuir: “Pero aquí estoy y en algún momento tus despojos me pertenecerán”.

Freud nos dio elementos para comprender su visión de la muerte.

- “Desde que en el inconsciente no puede existir algo negativo, y en tanto la muerte es la negación de la vida, entonces la muerte no forma parte de nuestro inconsciente”¹⁰⁶
- “Nuestro inconsciente no cree en la muerte propia, se conduce como si fuera inmortal”¹⁰⁷

Estas dos aseveraciones se ligan con los rituales por cuanto exponen al ser humano a la certeza de su muerte llevándolo a asimilarla como destino tan sólo por identificación con los fallecidos.

La disyuntiva surge de ambas debido a que si no existe la concepción de la muerte en el inconsciente ¿qué es lo que se estaría controlando tras un ritual?

¹⁰⁶ FREUD, Sigmund, Obras Completas – Tomo XIV, Amorrortu Editores, 1914-16. V. p. 15

¹⁰⁷ FREUD, Sigmund, Op. cit., V. p. 15

Una primera respuesta es el acceso a la Nada; algo inconcebible y angustiante.

La representación de un hijo podría estar asociada con esa Nada dado que de no avenirse el vástago a encarnar en imagen y semejanza a sus progenitores estaría sentenciando la desaparición de los mismos.

Un tema es la confrontación del ser humano con la propia muerte y su capricho de no avisar cuándo reclama su sitio en el final de una vida. Otro es el poder que presupone el enajenarle dicho capricho y decidir cuándo, cómo y a quién darle muerte. Ese empoderamiento podría verse como un acto extremo de narcisismo en el que el Otro sólo sirve a los intereses del Sujeto para que su Yo no sucumba ante el temor de lo irremediable.

El matar a otro pasa a ser un acto desesperado de confirmación de la continuidad de la propia vida.

Sólo que matar tiene un costo social y un castigo penal.

Una solución estaría basada en el desarrollo de la matanza en lo privado, siendo el ámbito familiar el más buscado para llevarla a cabo por la calidad del control que allí se puede ejercer.

La muerte aplicada a hijos, en un acto de *filicidio flagrante*, cónyuges o familiares tiene la desventaja de dejar al individuo que la ejecuta sin nuevas víctimas con las cuales repetir su ritual de control. Es aquí, a mi modo de comprenderlo, en donde el maltrato se presenta como remedo de una matanza

simulada con la ganancia secundaria de poder ser reiterado, de forma tal que cada evento de maltrato sería una manifestación obsesiva de la representación de una muerte vencida, controlable y controlada. Esto es lo que estaría sosteniendo la conceptualización del Dr. Rascovsky cuando equipara y denuncia la existencia del *filicidio atenuado*¹⁰⁸.

¹⁰⁸ RASCOVSKY, Arnaldo. La matanza de los hijos y otros ensayos, Ediciones Kargieman, Buenos Aires, 1975. V.p. 13

Sobre el matar

Un dicho de la sabiduría oriental reza lo siguiente: “*Antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava dos tumbas*”¹⁰⁹.

Contextualizando esta sentencia a partir de la sugerencia de la necesidad de cavar tumbas, presupongo que la venganza referida en el mismo es en sí un acto de propia muerte.

¿Qué mueve a un ser humano a matar y, por el mismo acto, a ser muerto?

La primera respuesta apuntaría a una capacidad intrínseca del ser humano, tan profundamente arraigada que ha requerido de mandamientos sostenidos en castigos de un nivel superior para poder ser contenidos. El “no matarás” no tendría razón de ser si fuese lo contrario. Freud es más contundente al aseverar que pertenecemos a una interminable generación de asesinos¹¹⁰. Ante esto puede inferirse que existe algo en nuestra psique que tiene el poder suficiente para contener esa impronta en lo humano.

En el caso de lo que trata este trabajo aparecen nuevas preguntas, tales como ¿qué mueve a un progenitor a matar de modo flagrante o atenuado a un hijo? y, de existir ese motor, ¿es eventual o continuo?

Freud hace una distinción entre lo que es una “excitación exógena” o “estímulo” y una “excitación endógena” o “pulsión”, de tal modo que se entienda al primero como una fuerza que actúa de forma discreta, eventual, en respuesta a un

¹⁰⁹ URL: <http://es.wikiquote.org/wiki/Confucio>

¹¹⁰ FREUD, Sigmund, Obras Completas – Tomo XIV, Amorrortu Editores, 1914-16. V. p. 297

instante, y que puede ser eludida, y a la segunda como una fuerza constante cuyas necesidades no pueden ser rehuidas¹¹¹ y que siguen vigentes hasta tanto su satisfacción las cancele¹¹².

Un estímulo o excitación exógena afecta a lo consciente. La confrontación con los propios recursos es directa así como la evaluación consciente de la situación para poder decidir la conveniencia de una respuesta y cuál sería la mejor.

En cambio, una excitación endógena o pulsión, proviene desde el interior del ser, razón por la cual no hay forma de poder huir a la misma.

En el esquema pulsional existirían la pulsión y el representante psíquico. En el representante psíquico de la pulsión se distinguen la representación y el afecto. Las representaciones pueden ser conscientes o inconscientes, y no tienen que ver con afectos ni sentimientos sino que son investiduras de huellas mnémicas¹¹³. Es sólo a través de su representación que la pulsión puede acceder al consciente¹¹⁴.

Al ir construyendo su teoría Freud fue ampliando la clasificación de pulsiones e incorporó la “libido yoica” y la “libido de objeto” asociándolas al estudio del narcisismo. No obstante sus cambios, era clara su visión en cuanto a que no se trataba de todo o nada sino que la manifestación de las pulsiones respondía a un mezcla entre las pulsiones sexuales, que posibilitan la supervivencia de la especie, y la parte de las pulsiones del Yo que buscan la supervivencia del

¹¹¹ FREUD, Op. cit., V. p. 115

¹¹² FREUD, Op. cit., V. p. 114

¹¹³ FREUD, Op. cit., V. p. 174

¹¹⁴ FREUD, Op. cit., V. p. 173

individuo. Es en este punto en el que es relevante el significado consciente de la representación por cuanto hay organizaciones en las que pareciera que fácilmente puede retirarse la libido del objeto y volverla hacia el Yo.

Matar presupone un conflicto inconsciente por la lucha de las pulsiones sexuales, en favor de la especie, y de las del Yo, en favor del individuo.

Específicamente, cuando la pulsión sexual actuó en favor de la concepción de un nuevo ser, es el significado de la representación del o de los padres lo que podría hacer que el bebé fuese recibido o abortado, o por intermedio de la represión llegar a nacer pero sin tener un lugar en la vida (otra forma de matar).

Sobre la violencia

Independientemente de características genéticas que determinan una constitución cerebral, desde el inicio de la vida la agresión recorre toda la constitución psíquica expresándose de diversas maneras.

La cultura requiere que dicha agresión sea encauzada y crea la falsa conceptualización de que agresión y violencia son la misma entidad. Es una castración aportada desde el proceso de institucionalización equiparable al objetivo de someter el Ello al Superyó.

La agresión es necesaria para sobrevivir en el momento más dependiente de la vida de un ser humano, que acompaña el proceso por el cual un Yo surge y se constituye precariamente ante un Otro.

Análogamente a lo planteado en el apartado anterior, la violencia es intrínseca al ser humano y recorre toda su vida.

La agresión marca de forma indeleble los saltos en las distintas etapas del desarrollo del ser humano, desde el canibalismo primordial presente en la etapa oral, pasando por la fase anal-sádica e incluyendo la búsqueda de significados sociales que el individuo obtiene al llegar y pasar por la fálico-genital.

El matricidio y el parricidio presentes antes del primer sepultamiento del complejo de Edipo es un acto violento en lo simbólico que a menudo trasciende al plano real de la vida de relación.

Inclusive, el sistema psíquico se constituye a partir de expresiones que

pueden considerarse violentas, como por ejemplo la prohibición del incesto, la represión y la conformación del complejo de castración.

En el sistema de representaciones pulsionales propuesto por Freud la violencia surge ante el no logro de la satisfacción de una pulsión.

El responsable de la insatisfacción es el Otro fuera de uno.

Se trata de una organización muy primitiva, equiparable a lo que puede vivir un bebé ante la no satisfacción de sus necesidades. Cuando la necesidad surge y el objeto responsable de la satisfacción no aparece simultáneamente en la percepción se ubican los afectos fuera del sí mismo y el culpable es un Otro externo al Yo.

La violencia de esta situación hace que el bebé pase de la pasividad, esperando ser satisfecho, a la actividad con un fin expulsivo y destructivo que se puede asociar con la analidad primaria¹¹⁵.

Con lo expuesto se pone de evidencia la base violenta del desarrollo del bebé; violencia desde y hacia el exterior. En un sistema intersubjetivo cobra relevancia la reserva de recursos psíquicos con que cuentan los adultos de su entorno para procesar dolor, frustración, tristezas por carencias del pasado, debido a que en la etapa de la analidad primaria es importante que alguien surja como modelo válido para que el bebé pueda tramitar la violencia del momento que vive. Si llegara a predominar la violencia estaría aconteciendo que ese otro es más un doble que alguien diferente a uno mismo.

¹¹⁵ GREEN, André, *El pensamiento clínico*, Amorrortu Editores, 2010 (2002b). V. p.126-127

Rituales de contención y couvade

Theodor Reik aporta elementos sugestivos en lo referente a posibles actitudes obsesivas destinadas quizás a inhibir o amenguar los efectos de pulsiones agresivas contra los hijos. Varios ponen en evidencia la presencia de identificación proyectiva.

Tan solo en una tribu, los Caribs, de entre muchas otras, recopila las siguientes situaciones:

- El padre se somete a dietas y privaciones por un largo período
- El hombre, reciente padre, debía ser sometido a torturas para demostrar su bravura y valor. Creían que su valentía se transmitía al recién nacido
- No comen aves ni pescados, pues creen que si lo hacen enfermarán a su hijo
- El padre sale a caminar de noche, temiendo cruzar su mirada con alguien que haya comido pescado, dado que el aroma podría tentarlo a comer y, de hacerlo, la esposa enfermaría y el hijo moriría
- El padre es sometido a heridas que son cubiertas con ciertos vegetales. La cara del niño es untada con la sangre de su bravo padre. Cuanto menos afligido se muestre el padre tanto más bravo será el hijo¹¹⁶

Recorre rituales de iniciación en la pubertad de los salvajes y halla

¹¹⁶ REIK, Theodor, *Ritual Psycho-Analytic Studies*, The American Edition, 1957, V.p. 30-32

correspondencias con los neuróticos; analiza la plegaria hebrea Kol Nidré e incluso se interroga acerca de la música, su origen (con sus mitos fundantes) y su función, para lo cual se enfoca en un instrumento primitivo de viento cuya música se considera la voz de Dios y que por lo mismo lo posiciona como instrumento necesario en los ritos del judaísmo: el Shofar.

Reik pone de manifiesto su interpretación de los rituales que ha presenciado y estudiado dejando en claro la relación existente entre las fórmulas mágicas de las tribus y las fórmulas de protección de los neuróticos quienes las utilizan para poder poner a raya a sus propios demonios internos.

Analiza a los hombres *minahasse* cuando le desean mucha suerte a su hijo, que pueda crecer con una poderosa hombría, y los descubre luchando contra un impulso interior para matar a su hijo. Y agrega como ejemplo cuando lanzan sus flechas por encima de las chozas, detectan una formación de compromiso que pone en evidencia hacia dónde realmente estarían dirigidos los disparos¹¹⁷.

La couvade no deja de ser un ritual más por el cual el padre manifiesta en acciones su exigencia a que, la llegada de su hijo, no le quite su sitio ni sus privilegios.

¹¹⁷ REIK, Op. cit., V. p. 62

Viñetas de casos clínicos

Paciente R

Paciente _____ : R

Estado civil _____ : Soltero

Edad al momento de la consulta : 24 años

Profesión _____ : Vendedor y Músico

Ocupación actual _____ : Jefe de ventas

Ocupación deseada _____ : Seguir en ventas

Frecuencia de sesiones _____ : lunes, martes y jueves por la tarde.

Tipo de entrevista _____ : Diván.

Tiempo en tratamiento _____ : 2 años

Motivo manifiesto de consulta _____ : Tratar sus accesos de violencia

Experiencia psicológica previa _____ : Ninguna

Interconsultas _____ : Ninguna

Antecedentes familiares _____ : Se trata de una persona cuyo padre era su ideal

hasta que a sus 9 años los abandonó (a él, a sus 2 hermanos menores y a su mamá) para formar otra familia con la que tuvo otros 2 hijos y hasta un tercero más con la nana de éstos últimos. Esta situación motivó que él sintiera que debía convertirse (como hermano mayor) en el hombre de la casa. Su madre, al menos de palabra, sostenía que las cosas sobre las que opinaba y actuaba no eran propias de su edad y que le correspondían a su padre.

Dinámica familiar _____ : Vive alternadamente en pareja y en soledad

*Antecedentes personales*_____:

*Contratransferencia*_____: Con necesidad de contenerlo, viéndolo como un hijo desprotegido que busca una explicación

Resumen de entrevistas

Buena capacidad de insight. Es capaz de hacer contacto con su dolor y su sentimiento. Le gusta la música, toca el piano.

El primer día de entrevistas platicó de su vida, su partida y su estancia en los EE.UU., sobre cómo vivía, estudiaba, trabajaba, progresaba y sostenía una relación con una mujer estadounidense. Con dicha mujer vivió lo que él llamó una “traición” ya que dejó de tomar sus anticonceptivos y se embarazó. El paciente refiere que hizo esto para chantajearlo y obligarlo a quedarse con ella. La convenció de abortar, acotando que "en Miami eso es legal" y que si no lo hubiese sido (legal) probablemente lo hubiese hecho clandestinamente. Desde entonces no la ha vuelto a ver.

El segundo día relató acerca de su relación con una mujer mexicana tres años mayor que él. Esta diferencia de edad es escasa pero importante para él ya que repite constantemente "yo sé que no soy nadie" llevándolo a ofrecerle una relación abierta en la que si a ella le gustaba otra persona sólo quería estar enterado. Vive una segunda "traición" como él llama al hecho de haber encontrado a su "no-novia" besándose en el auto con su mejor amigo (de ambos). En esa oportunidad emprendió a golpes el auto, rompió el vidrio de la ventanilla (en su niñez había practicado taekwondo) golpea a su amigo e insulta a la mujer. Sin

embargo, luego de un mes de distanciamiento vuelven a salir pero ya como una pareja más formal. Esta formalidad no impidió que volviesen los maltratos entre ellos hasta que dentro del auto de su novia surge un altercado por el cual ella le pide que se baje, él se niega y ella comienza a golpearlo y a morderlo sin que él pudiera defenderse (refiere que durante dos semanas tuvo que maquillarse el ojo izquierdo porque lo tenía amoratado). En este momento están distanciados y separando los bienes que habían adquiridos juntos para su casa.

Al tercer día de entrevistas lloró ante su situación de no entender qué le ocurre. Sólo en este tercer día dejó ver que está ambivalente respecto de su padre, ya que relata como éste lo golpeaba con un cinturón con igual intensidad a como narra pasajes felices de su niñez. No obstante, hace un año le puso un límite muy brusco a su padre y desde entonces no se hablan. También ambivalente con su madre pues claro, ya que dice “mi madre no reclama, sólo hace comentarios” pero él siente que hay un reclamo. La entrevista derivó en una posible sensación de culpa por ver llorar a su madre cuando su padre le pegaba a él, como si fuera responsable de provocarle lágrimas. Manifiesta tener conflictos con la autoridad aunque es muy emprendedor y exitoso.

Relata dos situaciones de aborto, una en Miami y otra en el DF. De la primera, aseguró no haber sentido culpa. De la segunda, frustración porque quería ese bebé pero su novia no. Él no pudo hacer algo para cambiar la situación. Viendo ambas situaciones, concluyó que entonces si debió sentir culpa en Miami pero que debió haberse puesto una “máscara” para poder seguir con sus estudios.

Actualmente, R vive en Miami con su esposa. Aún no tiene hijos.

Paciente B

*Paciente*_____ : B

*Estado civil*_____ : Soltera

Edad al momento de la consulta : 38 años

*Profesión*_____ : Docente

*Ocupación actual*_____ : Supervisora docente

*Ocupación deseada*_____ : Lo mismo a lo que se dedica

*Frecuencia de sesiones*_____ : martes y jueves por la tarde.

*Tipo de entrevista*_____ : Cara a cara.

*Tiempo en tratamiento*_____ : 3 años

*Motivo manifiesto de consulta*___ : Inseguridad y padecer *mobbing* en su empleo por parte de sus compañeros de trabajo

*Experiencia psicológica previa*___ : Ninguna

*Interconsultas*_____ : La derivó con un psiquiatra, quien confirma la existencia de un TDA-H residual no tratado oportunamente.

*Antecedentes familiares*_____ : Padre empresario que la abandona a pocos meses de haber nacido. Vive en el extranjero. Madre ama de casa que la llenaba de cosas que B no pedía. Fallecida en un accidente automovilístico. Sin hermanos.

*Dinámica familiar*_____ : Está en pareja con un hombre divorciado, padre de tres hijos, que ha salido de una relación en la que su ex-esposa lo

maltrataba y lo sigue haciendo desde los Juzgados.

*Antecedentes personales*_____: De niña fue abusada por desconocidos del pueblo al que iba a vacacionar con su madre, de la cual nunca recibió contención ni comprensión ante este hecho. Lleva 3 años en terapia conmigo, siendo un tema el de su maternidad: algunos de sus esposos eran estériles. Su historia personal registra un padre que las abandona a su madre y a ella recién nacida; y una madre que no contactaba con las reales necesidades de B. Ha estado tres veces casada. Nunca abortó ni tuvo hijos. Sus alumnos podrían llegar a representar esos hijos no tenidos. No obstante, al dedicarse a la supervisión docente no está en contacto con los alumnos salvo a través de lo que se entera de boca de las maestras subordinadas a ella. Es obesa. Come poco y se atraganta en una sola comida. Sólo adelgazaba entre cada relación con hombres. Utilizaba su figura esbelta para atraerlos y luego de concretada la conquista engordaba. Actualmente vive en unión libre al lado de un hombre al que no le importa su apariencia física externa: la ama a ella tal y como ella quiera ser.

*Contratransferencia*_____: Con necesidad de ser paternal-maternal, como compelido a brindarle una contención que le permitiera animarse a vivir.

Resumen de entrevistas

Hemos venido trabajando su búsqueda de reparación; una exigencia a la vida por no ser vista por su padre. El lugar de la madre, fallecida hace muchos años, ha sido más difícil de tratar. Finalmente, con su actual pareja parece haber

hallado el amor. Actualmente tiene niveles elevados de prolactina por un tumor en la base del cerebro, por lo cual se le dio un tratamiento químico para controlar y reducir dicho tumor. Abandonó el tratamiento al poco tiempo. Recientemente fui contactado por su pareja para que hiciera algo por ella. Telefónicamente la escuché, llorando desconsolada porque en la última semana cada vez que veía una mujer embarazada se sentía angustiada, al punto del llanto, hasta que al día de dicha llamada telefónica ya no se pudo contener más y lloró todo el día. En lo personal hice propio el desconcierto o la confusión que ella vivía: no sabía por dónde encarar lo que sucedía, ya que no quería caer en lugares comunes vistos en la terapia. El motivo: nunca había tenido un acceso de llanto y angustia como el que refiero, por lo que consideré que las interpretaciones realizadas no servirían. Cuando me vuelve a repetir que al ver a distintas mujeres de su entorno afectivo embarazadas le señalo que se trata de una buena noticia. Se detuvo el llanto, supongo que por su sorpresa. Me pide explicación porque no entendía y le completo la idea de que era una buena señal, dado que hay mujeres embarazadas todo el tiempo pero que por algún motivo su inconsciente por primera vez se permitía registrarlas, quizás por ya no tener que estar defendiéndose de la idea de tener un hijo. Me pide que siga. A riesgo de llevarla a un plano meramente racional arriesgo un "ya no tienes que pagar con tu vida tu decisión de castigar a tus padres: no hijos implica decir no a la transmisión de la genética de ellos a través tuyo. Tengo la sensación de que te has individuado y has podido elaborar tu pasado. Hoy tu inconsciente ya no halla motivos para seguir dañando tu cuerpo y quiere ese hijo posible".

El resultado de mi intervención telefónica fue su compromiso consigo misma, ante su pareja, de apartarse de su camino autodestructivo y comenzar una dieta sostenida así como un tratamiento para el tumor en la base del cerebro. El plazo de no angustia ganado es de un par de años antes de que los niveles de prolactina pudieran llegar a bajar y así estar en condiciones de embarazarse.

Se quedó tranquila y agradecida. Fueron intensísimos 35 minutos de sesión telefónica.

Recientemente, su pareja expresa su disposición a intentar tener un hijo entre ambos estando dispuesto a recurrir a una inseminación artificial o fecundación in vitro de no poderlo concretar de forma natural. Esto predispuso a B a intensificar su recuperación de su estado de salud.

Articulación teórica de las viñetas

La presente hipótesis surge al amalgamar el material aportado por estos pacientes con los conceptos teóricos volcados por Patricia Alkolombre en su libro “Deseo de hijo. Pasión de hijo.”; tomando como eje del desarrollo teórico el caso de la paciente B, debido a que el paciente R parece haberse decidido a no procrear.

Un primer sepultamiento fallido (prematureo, tardío o no concretado) del Complejo de Edipo incidiría en el desarrollo del deseo de hijo, no susceptible de ser valorado desde lo positivo o negativo. El deseo se retrasaría en su instalación en el individuo, como si estuviera latente una “entidad deseo” que no podría activarse.

Recurriendo a Melanie Klein, existiría el caso extremo de aquellos con fallo en la estructuración de su psique sin haber alcanzado una relación de objeto total y pudiendo tener rasgos, características, organización o estructura limítrofe, personas que no sólo no ven al otro llamado pareja sino que no consideran a sus hijos más que como un medio para controlarla. Dado que su objetivo no estaría en el hijo sino en el control que podría obtener mediante éste, no habría deseo de hijo, quizás una necesidad utilitaria pero definitivamente no deseo.

Consideraciones puntuales

- A) B es una mujer obesa que no ha podido completar nunca un tratamiento para adelgazar, como si su grasa la ubicara en un embarazo eterno que no termina

en dar a luz.

- B) Los mejores resultados en cuanto a su obesidad y la necesidad de iniciar un tratamiento se obtuvieron con intervenciones paradójales (por ejemplo, “sigue comiendo”, “la grasa parece ser tu defensa... no conviene que la pierdas hasta que sepas de qué te defiende”, etc.). Su reacción ha sido iniciar un nuevo período de cuidado personal tras cada intervención de ese tipo. Curiosamente, parece una respuesta consistente con la intervención que realicé en su momento de crisis al decirle que me parecía una buena noticia que tuviera accesos de llanto al ver mujeres embarazadas.
- C) Su llanto parecería indicar el deseo de un hijo. Pero también me hace pensar que es ella la que ya quiere nacer. Como si finalmente hubiese accedido a un entorno afectivo de contención con su pareja que le permitiese ser por vez primera.
- D) B es una mujer que se muestra como eminentemente fálica. Sin embargo, su vínculo e identificación con su madre fueron extremadamente difíciles de tratar.
- E) Cabe la posibilidad de que B quisiera castigar a sus padres por haberla abandonado utilizando su propio ser como muralla que impide la continuidad genética a través de ella. En su no maternidad subyace la quita de la inmortalidad a sus padres. En este punto surge un interrogante respecto a su calidad de madre posible debido a que estaría dispuesta a matar la idea de un hijo propio para poder concretar el castigo a sus progenitores. Una conducta

de esta naturaleza pareciera colocarla en un miedo a la retaliación, por lo que su no maternidad podría significar también el castigo merecido por querer castigar a sus padres.

F) En sus tres intentos matrimoniales B no pudo (¿no quiso?) concretar su maternidad y ahora que está en "unión libre" la posibilidad surge con mucha intensidad.

Desarrollo teórico

Sobre la propuesta que hace Piera Aulagnier¹¹⁸ respecto al objeto del deseo de hijo, cito "Objeto de una fantasía relacionada con la reapropiación de esa parte de sí mismo de la cual uno se piensa mutilado o también la desmentida que la psique opone a ese veredicto de ser mortal que ella no puede aceptar", surgen en mi mente representaciones posibles acerca del lugar de no-lugar al que aparentemente fue relegada B desde quizás antes de nacer.

B transitó todos sus matrimonios rechazando toda posibilidad de concebir un hijo, no obstante durante la última mitad de su terapia y a partir del más reciente divorcio recurrentemente emergían tanto la idea como la defensa de la misma.

El no-lugar de B en la vida afectiva de sus padres la ubica como objeto no deseado. Elevando la apuesta, probablemente como una necesidad con una finalidad fallida (¿para intentar salvar la relación de sus padres?) llevándola a ser un no-deseo sin objeto de ser.

¹¹⁸ AULAGNIER, Piera, ¿Qué deseo, de qué hijo?, Revista de Psicoanálisis con Niños y Adolescentes, N° 3, Buenos Aires, 1992, V. p. 48

La contratransferencia instalada en el consultorio la construye como una paciente-hija expectante de que le den un sentido a su vida.

Probablemente, la transferencia se haya concretado con su pareja, con quien estaría pudiendo hallarse como mujer-hija, siendo vista, amada, deseada como objeto de deseo. Como si su actual pareja finalmente hubiera podido dar inicio al proceso en el cual B como *infans* se dota de palabra y llega al ser adulto¹¹⁹.

Pensando a Piera Aulagnier, surge como hipótesis que B pudiera mostrarse como una mujer fálica, sin serlo, para contrarrestar la carencia de investidura parental a su “historia del tiempo de su infancia”.¹²⁰

Ese falo parece haber quedado anclado en el querer “ser madre” como su madre¹²¹, sólo que convirtiéndose en madre de su madre, autogenerándose un embarazo enmascarado de obesidad, auto-prodigándose calor y contención a partir de una oralidad incontenible. Este sobrepeso es sólo una de las formas evidentes de manifestar su solicitud de atención, sus exigencias al entorno y su avidez de satisfactores de todo tipo.

El deseo de hijo está definido pero no es claro cuál es el objeto de ese deseo: ¿Ella siendo completada por su hijo? ¿Una oportunidad de darse a sí misma a través de su hijo el trato que sus padres no le dieron?

Si bien no estoy de acuerdo con la posición freudiana de “envidia del pene”

¹¹⁹ AULAGNIER, Op. cit., V. p. 47

¹²⁰ AULAGNIER, Op. cit., V. p.49

¹²¹ ALKOLOMBRE, Patricia, El deseo de hijo en la mujer - Deseo de Hijo. Pasión de Hijo. Esterilidad y técnicas reproductivas a la luz del psicoanálisis, Letra Viva, Buenos Aires, V.p. 19

como un absoluto aplicable a toda mujer, en el caso de B podría serlo tanto como la diada simbólica pene-hijo.

Enumero a continuación los elementos que me llevan a pensar así:

- 1) El padre de B no estaba presente para conformar el triángulo edípico
- 2) La madre de B no la ve desde sus reales necesidades
- 3) Ante la ausencia de su padre, B queda sola con su madre para dar inicio a su sexualidad, pero está incompleta como mujer para concretar la relación
- 4) No puede resignar su deseo de pene tras un deseo de un hijo del padre pues éste no está, no es un objeto de amor válido

La conclusión freudiana respecto de que el complejo de Edipo es en la niña una formación secundaria parece no acomodar al caso de B. Si la relación de elementos recién presentados pudiera considerarse válida, el complejo de castración no precedería al de Edipo sino que sería consecuencia de una terna edípica no conformada y de una madre posiblemente atrapada en su narcisismo.

El pene = hijo no logra concretar la igualdad en la ecuación y el camino al complejo de Edipo pierde su destino, no pudiéndolo vivir, elaborar ni sepultar.

El pene es necesario para ser amada por mamá y el hijo es un recordatorio de lo que B no ha recibido de ella. Al haberse dotado simbólicamente de un pene, se puede argumentar que el complejo de Edipo si se hubo iniciado pero al no poder concretarse en todas sus instancias desencadenaría en B el quedar vinculada a su madre por no poder redirigir a su padre el para qué de esa dotación

simbólica.

Desde mi punto de vista, lo que pone en marcha el complejo de Edipo tiene que ver con el deseo de hijo, como si fuera fuente y destino a la vez. De no ser así, el Edipo pasaría a ser una mera expresión narcisista que dejaría fuera la impronta presente en la especie humana para la reproducción.

Siguiendo a Ferenczi, con la pregunta “¿Por qué se me trajo al mundo si no se me iba a acoger amablemente?”¹²², la obesidad de B cobra nuevos sentidos: es la prueba evidente de su fuerza de vida, misma que le permitió sobrevivir a la realidad parental en la que nació y vivió sus primeros años, y también la expresión visible de una autodestrucción posible e inconscientemente inducida desde sus padres.

A partir de este enfoque, cabría la posibilidad de que B quisiese a un hijo para poder compensar la falta de deseo que sus padres pudieron haber tenido hacia su propio nacimiento.

El surgimiento del deseo de hijo como manifestación del derecho a tener un hijo¹²³ estaría hablando de un cambio en su “concepción de sí misma” acerca de qué es lo que se merece, tomando la forma de un auto-inicio. Además podría estar representando una lucha por superar la amenaza de que sin hijo no sería querida por su pareja. La situación es polivalente pues finalmente ella se respeta, quiere y acepta, pero está con una pareja que la quiere sin pedirle nada a cambio, siendo esto un código incomprensible por la realidad que ha vivido. El hijo es ella y es no-

¹²² FERENCZI, Sandor, Obras Completas, Psicoanálisis Tomo III - El niño mal recibido y su impulso de muerte, Ed. Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 1984

¹²³ ALKOLOMBRE, Op. cit., El deseo de hijo en la clínica vincular, V.p. 2

ella, que es lo que supuestamente fue para sus padres: “no-ella”. Su existencia posible cuando aún no era pareciera no haber sido suficiente como para despertar el deseo por su vida desde sus padres. No tuvo oportunidad para encarar la conflictiva edípica y hoy, probablemente, deba iniciar una nueva lucha triangular: ver a su pareja como el hombre que la elige a ella como objeto de su amor y no como una proyección de su propio padre (sea no queriéndola como proyecto de su vida o sea como objeto sin importancia de fácil abandono); verse a ella fuera de la repetición o continuación de la vida de su madre muerta, y ver a su hijo deseado como él mismo y no como el ser en el que ella podría reparar sus vínculos pasados¹²⁴.

Recientemente, su pareja aceptó su participación en la paternidad como “proyecto vital compartido” llegando a contemplar métodos asistidos de concepción. Esto ocasionó en B una crisis en la cual se identificó con cierto personal de servicio de su hogar, en una situación de desamparo: tiene motivos para despedir justificadamente a una empleada pero no logra hacerlo. Pareciera que hay en ella reminiscencias de una sensación de posible culpabilidad o responsabilidad en el abandono de su padre. La sirvienta podría ser ella, o su propia madre. Si bien la situación tiene larga data la crisis surgió cuando hubo disposición de su actual pareja para que buscaran la forma de concebir un hijo.

¹²⁴ Íbid

Conclusiones

Da la sensación de que esta relación de amor con su pareja viene a reparar narcisísticamente su pasado, pasando a ser dueña de un Yo que se fortalece y que, probablemente, le permitiría hacerse a un lado sin mayores daños ni amenazas para dejarle un sitio a su hijo.

La reparación surgiría desde el hecho de haber sido elegida cuando no era probable su maternidad y nuevamente elegida para intentar un proyecto de padres. Como si su pareja, al elegirla para la maternidad, la hubiera rescatado como hija, permitiéndole la continuidad de su conflictiva edípica interrumpida en su niñez temprana. Desde esta perspectiva, y pensando a Pierre Legendre cuando ofreció a interpretación que un padre es un hijo que tiene hijo y que un hijo es hijo de ese hijo, el querer-poder-tener hijo la vuelve hija desde una posición que le permite transitar su camino al ser mujer.

Ese sitio implicaría que podría ubicarse como objeto de deseo tanto para su pareja (para procrear) como para su hijo por nacer; lo suficientemente fuerte como para llegar a tolerar su búsqueda desde el varón o la descalificación e intento matricida desde la mujer.

Habiéndose mostrado como mujer-fálica, aparentemente sin serlo, podría hoy convertirse en madre-fálica. Sólo que ese hijo que vendría a completarla (hijo sustituto de pene) llegaría cuando B puede verse como completa y únicamente puede ser deseado y llegar a existir porque lo está.

La dualidad fálico – castrado puede estar hallando una resolución en B.

Lo fálica que demostraba ser pudo haber surgido por la ausencia del conflicto edípico: ante la no castración edípica sólo quedaba lo fálico. Pero lo fálico aparece como una máscara pseudo-fálica que encubre una castración de peor índole, pues en lo concreto no pudo con papá porque la había abandonado.

Como mujer-pseudo-fálica no requería de otro falo (hijo).

La actual relación de amor con su pareja parece estar construyendo un ambiente propicio para el desarrollo de su femineidad (puesta de manifiesto con el uso de aretes y collares que antes no utilizaba, regalos de su pareja). Está pudiendo recibir de un hombre elementos que no aceptaba. Más aún, está pudiendo recibir. Antes de que esta relación prosperara, quizás como confirmación de su ser mujer-pseudo-fálica, era siempre ella la que proveía pero no recibía.

En las últimas semanas ha dejado de traer situaciones vinculadas al recuerdo de su madre muerta y a conflictos con su padre aún vivo. Pensando en Melanie Klein, como si hubiera logrado ubicarse dentro de su madre, auto-conteniendo su contenido, pudiendo considerar el adentro-afuera, completando con y en ella al Otro materno.

Siente, reconoce y manifiesta su necesidad hacia y de su pareja.

Estas situaciones parecen indicar que ha logrado concretar un sepultamiento del complejo de Edipo, permitiéndose ubicarse en una posición de necesidad de y a la vez de exigencia hacia su pareja.

Desea hijo... O mejor, dignamente siente propio su derecho a desear hijo.

CAPÍTULO III

Conclusiones finales

Luego del material presentado llega el momento de articular una teoría que vincule los puntos destacables de cada trabajo.

La prohibición del incesto y el crimen primordial fueron elementos estructurantes de la sociedad. El amor endogámico y el parricidio en respuesta a un sometimiento surgen como eje de análisis.

La primer instancia de la amenaza parricida a la que se expone un padre no provendría del desarrollo natural de la conflictiva edípica de su hijo sino que sería auto-infligida por proyección y amenaza de retaliación. Aquí destaca el aporte de André Green en lo referente a lazos sado-masoquistas y funcionamiento proyectivo intermitente propio de cierto tipo de personas con características de definidas dentro de la analidad primaria.

La posibilidad de ocurrencia abarca desde la concepción del hijo hasta los primeros estadios del proceso que culminará con la instauración del Superyó previo al ingreso a la latencia.

El trabajo del Dr. Luis Feder Beñaraf respecto al Conflicto Preconceptivo Ambivalente (CPA) aporta elementos para la comprensión de las fuerzas que entran en juego tanto en el momento del acto sexual, en cuanto a los temores ante la posibilidad de concepción, como en lo siguiente al embarazo concretado. Esto último mediante una articulación con el escrito de Freud referido a los que

delinquen por consciencia de culpa¹²⁵.

En el caso presentado del paciente R, en el que había declarado no haber sentido culpa en el primer aborto, sí en el segundo y, finalmente, aceptar que probablemente también haya sentido culpa en el primero cabe la posibilidad de que los abortos hayan sido causa y consecuencia.

R manifestó no haber podido hacer algo para evitar el segundo aborto lo cual parece incongruente cuando en el caso del primero había dicho que igual lo habría hecho aunque no fuese legal.

En su niñez, por confrontación natural de fuerzas, R tampoco había podido hacer algo para contener las lágrimas de su madre cuando él recibía los golpes que su padre le propinaba. Posible consciencia de culpa que exigía un castigo. El delito de abortar aunque no fuese legal parece una consecuencia directa debido a que perder a su hijo es un castigo merecido por su incapacidad para actuar. En esta interpretación de los hechos, el aborto realizado en Miami le habría permitido saldar su culpa inicial y por tal motivo se habría liberado para querer tener el segundo. Lamentablemente, la historia se repite al no poder salvar a su hijo (probablemente, tampoco se pudo salvar a sí mismo proyectado en su hijo) generando una situación de culpa que lo lleva de nuevo a delinquir: el taekwondoin que golpea a su amigo que lo traiciona. Nuevamente tiene que pagar, por lo cual no se defiende cuando su pareja cuestionada lo golpea, muerde y echa del auto y de su vida.

En el caso de R, más que un manifiesto miedo a la retaliación habría un

¹²⁵ FREUD, Sigmund, Obras Completas – Tomo XIV, Amorrortu Editores, 1914-16. V. p. 338-339

pasar a la acción en una consciencia de culpa y castigo merecidos.

Recurriendo a la propuesta teórica del Dr. Rascovsky en la que denuncia a la gerontocracia que se apura por someter a los jóvenes antes de que estos se percaten de su fortaleza, probablemente, el miedo a la retaliación haya estado presente en el padre de R quien optó por someterlo a golpes de cinturón al tomar consciencia de lo que podría hacerle R al crecer en edad, fortaleza y destreza como taekwondo.

El resultado para R de esta cadena de repeticiones hasta el momento es de dos hijos abortados (filicidio), R-hijo muerto en su negación al goce y a su paternidad (sacrificio), y el padre-hijo de R que pierde la oportunidad de propagar su genética por la interdicción que impone su hijo R (parricidio). Finalmente tiene la sensación de haber podido hacer algo y que ha dejado de ser nadie; hecho que recuerda al logro del Cabo Lortie cuando finalmente puede convertirse en un ciudadano útil para su país.

La personalidad que muestra R está muy relacionada con y depende del exterior. Se detecta en él una estructura narcisista. Sin embargo, no se observa el resto de las características descritas para la analidad primaria por Green. Pareciera haber quedado atrapado en las proyecciones y ataques de su padre, habiendo recurrido a la violencia para poder concretar el parricidio que lo liberaría y le permitiría ser él mismo. En la actualidad, ha podido contraer compromiso con otra persona a través de un matrimonio e, indirectamente, con su propio ser.

La segunda instancia parricida proviene del hijo previo al primer

sepultamiento de su complejo de Edipo, durante el proceso por el cual el impulso deviene en Superyó. Posteriormente, en procesos similares acontecidos durante reavivamientos de la conflictiva edípica y previo a cada uno de sus respectivos sepultamientos.

En el momento de la instauración del Superyó hay elementos a los que distintos autores hacen referencia, y que el mismo Freud llegó a describir aunque no se extendió en su análisis. Uno de ellos es el de la identificación con el agresor, un mecanismo descrito por Anna Freud y trabajado también por Ferenczi, Lagache y Spitz.

Desde una cierta perspectiva podría considerarse a este mecanismo de defensa como una colaboración inconsciente con el filicidio atenuado a que se refiere el Dr. Rascovsky.

Un progenitor agrede y es el hijo quien se hace cargo de la culpa que aquel podría haber llegado a tener. El resultado es que el hijo se queda en una posición de no-lugar, debido a que en una primera fase de la relación agresiva se introyecta al agresor en tanto que el agredido es expulsado hacia el exterior, para luego pasar a ser algo así como un invitado a su propia psique, puesto que es sólo en una segunda fase cuando la agresión se vuelve hacia el interior y pasa a formar parte de la relación.

Melanie Klein aporta su teorización acerca de cómo se puede proyectar lo malo de uno e invadir, poseer y controlar al otro (inicialmente, la propia madre) que se hace cargo de lo proyectado viéndolo no como un ser separado sino como

la versión mala del propio Yo¹²⁶.

Este aporte de Klein, respecto de lo que llamó “identificación proyectiva”, que bien podría parecer propio de los primeros tiempos del desarrollo del individuo, se presenta también en adultos.

Klein ponía especial énfasis también en la comprensión de los mecanismos de escisión, idealización y negación.

Cuando el objeto persecutorio es ubicado lejos del objeto idealizado las relaciones de objeto quedan comprometidas. La posición esquizoparanoide parece ajustarse muy bien con las características que presentan los padres que incurren en conductas filicidas flagrantes o atenuadas.

En el caso del padre, éste podría ver en su hijo al enemigo que le está robando el acceso a la gratificación alucinatoria dado que es el que tiene más oportunidades que él de estar con el contenido inagotable de los pechos de su madre. Lamentablemente, el hijo es confrontado contra lo que el padre cree que debería ser en su ideal y nunca logra satisfacer las expectativas.

En el caso de la mujer puede acontecer algo similar, en donde la madre puede creer que ha perdido su atractiva figura femenina y que perderá las atenciones y manifestaciones de deseo de su pareja hacia ella por culpa de su hijo. También puede hacerlo responsable de sus frustraciones respecto a estudiar algo o trabajar.

Sin que el hijo haya tenido oportunidad de hacer cosa alguna pasa a ser

¹²⁶ KLEIN, Melanie, Obras Completas – Tomo III, Ediciones Paidós, V. p. 17

juzgado, declarado como alguien que no sirve para nada, responsable de todos los malestares y las frustraciones de su padre o padres.

En esta instancia cobra importancia la fortaleza del Yo que el individuo haya podido desarrollar a fin de poder contrarrestar los embates sádicos del Superyó.

El Yo estaría debilitado en razón de estar utilizando uno o más mecanismos de defensa. Pero es un Yo que ha proyectado fuera y lejos de sí sus partes malas y las ha depositado en un cliente, en un otro que mediante identificación proyectiva se hará cargo de eso malo proyectado. Ese Superyó se vuelca sádicamente contra ese cliente, la mayoría de las veces una pareja o los hijos.

En este caso el filicidio se cumpliría por dos posibles vías.

La primera sería por efectos de la identificación proyectiva dado que, una vez realizada, el padre ya no ve al hijo sino a sí mismo en su versión mala. El hijo ha desaparecido para la mente del padre, algo que forma parte de las conclusiones presentadas sobre el trabajo de André Green.

La segunda sería por la acción sádica del Superyó del padre sobre el propio hijo que, por identificación proyectiva, ha sido convertido en la versión mala del padre que debe ser aleccionado.

En estas dos posibilidades resulta un poco más evidente que al castigar al hijo el verdaderamente castigado sea el padre que se ha proyectado en su hijo.

La tercera instancia parricida deja de ser una amenaza para concretarse simbólicamente desde el hijo contra el padre en el hijo, permitiendo la evolución del mismo por cuanto lo acerca a su individualidad al convertirlo en su propio

padre y madre.

Puede suceder a cualquier edad cronológica en la que el hijo abandona su adolescencia psíquica para volverse un adulto responsable de las consecuencias de sus decisiones y actos.

El crimen del cabo Lortie, tratado por Pierre Legendre, podría ubicarse en este contexto por cuanto Denis Lortie puede ver quién es su padre y decidir que no debe serlo. Mediante un crimen contra la sociedad busca llamar la atención hacia sí para que aparezca un padre válido. En cierto modo, actúa un filicidio simbólico flagrante auto-infligido con el cual concreta el filicidio atenuado que su padre había hecho cuando él era niño. Se puede inferir la existencia de un Superyó estructurado a través de identificaciones, por su paso por la milicia y por los comentarios respecto a la calidad de su ser con juicios del tipo “muy bueno, extremadamente bueno”.

Denis debía castigar a su padre y, para lograrlo, recurrió a un crimen por el cual aceptaba ser castigado. Si Denis se había hecho cargo de la culpa que le correspondía al padre, cuando él paga por su crimen se libera, en una única condena, de la culpa real y de la introyectada, con lo cual logra salir de su posición de no-lugar.

Más allá del posible enajenamiento de algunos comentarios, como “No me lo preguntes a mí, no soy yo, es mi cabeza”, en realidad Denis tenía conocimiento de lo que estaba haciendo (Jalbert – “¿tú no sabías lo que hacías?” / Denis – “¡Ah! En un sentido sí.”)

Con esta consciencia sobre sus actos, al poder decidir acerca de la paternidad que quería para él, el cabo Lortie pasó a ser padre de sí mismo. Se trata de un parricidio definitivo que lo libera para ser él mismo.

Teniendo en cuenta la propuesta psicoanalítica francesa referida a que los hijos están atrapados en el deseo de sus padres, y considerando el enfoque de que dicho deseo no es más que el del padre de poder satisfacer el de la madre, el hijo es agredido anticipadamente debido a que no es él el objeto deseado sino que es sólo un medio. Por lo mismo, y anterior a que deba iniciar su proceso de subjetivación, el hijo está condenado a luchar contra la negación de su ser.

Lo anterior tiene coincidencias con la propuesta del Dr. Luis Feder Beñaraf cuando se refiere a la angustia procreativa de las parejas jóvenes, la conflictiva preconceptiva ambivalente y las inferencias que pueden desprenderse de su escrito en cuanto al sitio de “no-lugar” que queda reservado para los hijos no deseados.

Conceptualizando el sentido que un hijo podría tener para un padre mediante la representación de un triunfo narcisista para éste sobre la propia muerte, el hijo es llamado una y otra vez a no ser. Es decir que, además del deseo del padre por satisfacer el de la madre, el hijo cubre el vacío post mortem con la posibilidad de alcanzar una trascendencia.

No obstante el idilio simbiótico inicial, el hijo exige atención y cuidados a pesar de las necesidades y deseos de su progenitor por lo que el depositario de sus anhelos conscientes e inconscientes comienza a expresar su resistencia a lo

ofrecido. Básicamente sentencia sus primeros “no” a su padre, convirtiéndose en un oponente simbólico equiparable con un enemigo que no se aviene a hacer lo que se le indica. Esta situación amenazante para con su autoridad rememora el proceso de castración que el padre experimentó por imposición de la que fue su propia figura paterna. Pareciera que el único que no tiene voz ni voto es precisamente el que estaría en posición de contener, formar, educar. Primero por su padre y ahora por su hijo.

El padre, inconscientemente, proyecta en su hijo el sometimiento que tuvo que soportar y aceptar ante su propio progenitor. Se establece una identificación proyectiva por la cual quedan catexiados la relación en términos de una competencia por la supervivencia y el hijo como un enemigo encubierto.

A partir de este momento, los deseos del padre para con su hijo son evidenciados como exigencias que este debe cumplir para satisfacerlo.

Como en toda identificación proyectiva, no se debe perder el control del sujeto en el que se proyecta lo no deseado propio con el objeto de conservar la seguridad en que lo proyectado no será regresado. Por lo mismo dichas exigencias no constituyen más que un sofisticado, a la vez que solapado, mecanismo de control con el fin de someter al hijo para que no se confirme la retaliación inconscientemente temida. Quizás a dicho temor a la retaliación responda la efectiva educación castrante que lleva a la práctica la gerontocracia y que denuncia el Dr. Rascovsky en su teoría.

Según el Dr. Luis Feder Beñaraf, la primera castración violenta surge

cuando se rotula al hijo como tal, es decir al nombrarlo "hijo", lo cual podría interpretarse como que en realidad "hijo" sería una declaración que le impondría al hijo un lugar del cual no deberá salir.

Esa castración se extiende a todos los ámbitos del desarrollo temprano del niño hasta que logra inhibir el impulso parricida edípico, siendo una forma de visualizar esta realidad el hecho de que el padre busca eliminar la agresión natural de su hijo para instalar en él su moral y sus pautas éticas. Con el tiempo, y con calidad de mandato sagrado, el hijo considera que su moral le pertenece y que las pautas éticas son universales sin tener la capacidad de discernir si la moral que ejerce le es propia o imbuida por fuerza desde su padre.

Esta conflictiva moral puede devenir egodistónica para el hijo sin que este logre comprender qué es lo que origina sus sentimientos y malestar, ya que no obstante considerar que tiene el control de sus acciones de vida sigue cumpliendo con las exigencias paternas.

El pasaje bíblico reza que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza.

El padre actúa de la misma manera: castra en el hijo sus características intrínsecas y sus impulsos agresivos y sexuales para prepararse un campo libre en el cual sin resistencias sembrar en sustitución las suyas.

Esta situación no queda circunscripta al ámbito parental sino que se perpetúa en el proceso de institucionalización del hijo mediante los esquemas disciplinarios y formativos a los que es sometido en su vida académica y social.

Prácticamente, parecería que no se puede educar sin castrar. Y no se

puede pertenecer a un grupo sin relegar una parte de sí mismo.

Cuando en tiempos de la tercera instancia el hijo logra descubrir y comprender su propia realidad, tiene que rescatar su propia agresividad y sus impulsos para poder desarrollar sus propios mecanismos de contención de los mismos. Es un proceso extenso de resignificación por el que cambian los motivos por los cuales se aceptan las pautas sociales y de moral, teniendo como resultado posible la flexibilización del individuo debido a que pierde fuerza el Superyó instaurado en la segunda instancia por la imposición de su padre.

El Superyó de la tercera instancia le pertenece más, se ajusta mejor a quien él es, aunque conserva en sí la estructura de su predecesor.

Aún con la diferenciación teórica que propongo de las tres instancias del parricidio edípico en cuanto a una posible evolución de la integración entre el Yo y el Superyó, parecieran subsistir tanto las representaciones del impulso parricida como las filicidas a lo largo de la vida del individuo.

No hallo elementos para discernir una correspondencia entre los tipos libidinales descritos por Freud en 1931 y la tendencia hacia el maltrato a un hijo o el evidenciar impulsos parricidas o filicidas.

Tomando como base el análisis de “El crimen del cabo Lortie”, se debe considerar que el impulso filicida no necesariamente debe aplicarse a hijos en concreto sino que podría serlo contra el filicida mismo. Claro está que Denis Lortie dejó sin padre por diez años a sus propios hijos, pudiendo leerse esto tanto como un filicidio atenuado hacia ellos, porque tras su crimen desapareció como padre de

la escena familiar, y también como un acto de redención hacia ellos, por cuanto al morir Denis como hijo de su padre incestuoso cortó una cadena de violencia transgeneracional logrando posicionar a sus propios hijos en una realidad posible diferente.

En realidad, su crimen fue un acto de denuncia pública similar al llevado a cabo por el Dr. Rascovsky al acuñar el término filicidio. El cabo Lortie hizo pública la vida de su padre biológico ante la sociedad y un padre simbólico encarnado en sus víctimas miembros del Gobierno; quitando el tabú, eliminando el secreto, liberándose de su pasado al asumir el precio a pagar, pudiéndose ver a todas estas acciones como redentoras hacia su familia por liberarla de las consecuencias que inconscientemente se habrían abatido sobre la misma desde su horrendo pasado.

El crimen del cabo Lortie es un acto extremo que puede comprenderse, no justificarse, en virtud de los posibles recursos psíquicos con los que en su momento contaba. Un equivalente parricida podría haber acontecido con la supresión del nombre de su padre, evento que Denis Lortie no pudo ver y, sin embargo, sucedió: en la actualidad, resulta muy difícil sino imposible hallar cuáles eran los nombres del padre del cabo Lortie; curiosamente, es Denis Lortie quien gana existencia dado que toda referencia bibliográfica habla acerca de “el padre de Denis Lortie” o de “Lortie padre” sin aclarar cuál era su verdadero nombre.

El común denominador para que la mezcla de pulsiones y sus representaciones culminen en un acto parricida-filicida resultaría del desasimiento de la libido objetal a partir de una vuelta de la libido hacia el propio Yo, dejando a

éste en una posición defensiva contra el exterior a partir de sus huellas mnémicas. Ese exterior quedaría investido de agresión y culpas, y la idealización y la identificación proyectiva entrarían en la escena psíquica para compensar lo que la vida pudo haber desequilibrado.

Dentro de la posición esquizoparanoide el impulso filicida se percibiría como constante dado que ese otro externo llamado hijo sería visto como una amenaza, tanto porque se siente con el derecho de reclamar su espacio en el mundo de las relaciones como por ser el potencial depositario del Ideal del Yo que el padre proyectaría en él. Como resultado de la identificación proyectiva el hijo pasaría a un estado de no-hijo desde el cual sería vivenciado sólo como un par de ojos superyóicos e inquisidores que existirían para recordar, ser testigos y exponer la miserable vida psíquica que al padre le ha tocado vivir, pudiendo representar el hijo una sutil versión del joven poderoso que amenaza a la gerontocracia si se lo analiza desde la propuesta del Dr. Rascovsky.

Desde un punto de vista estricto, cuando en la posición esquizoparanoide la identificación proyectiva se dirige hacia el hijo se estaría llevando a cabo un acto filicida toda vez que el hijo desaparece merced a la proyección de su progenitor. El objeto de elegir como cliente para su identificación proyectiva al propio hijo, ahora como hijo-no-hijo, sería el contener o evitar el parricidio que teme le sucedería si perdiese el control sobre él, como lo he descrito a lo largo del presente trabajo con los mitos fundantes de las distintas culturas, religiones, la cultura actual y sus legislaciones, los rituales de contención y *couvade*, y finalmente con los dos casos clínicos.

Lo que determinaría que el filicidio fuese flagrante o atenuado dependería del grado de sadismo del Superyó del padre maltratador. Se seguiría un camino indirecto: el filicidio flagrante, contundente, a menor sadismo, en tanto que el filicidio atenuado, más leve y duradero o sostenido, a mayor grado de sadismo.

BIBLIOGRAFÍA

ALKOLOMBRE, Patricia: Deseo de Hijo. Pasión de Hijo. Esterilidad y técnicas reproductivas a la luz del psicoanálisis, Letra Viva, Buenos Aires, 2008

ANSERMET, François – MAGISTRETTI, Pierre: A cada cual su cerebro, Plasticidad neuronal e inconsciente, Katz Editores, 2006

ANTIGUO TESTAMENTO, Génesis 22:1-19

ANTIGUO TESTAMENTO, Job, Proverbios

AULAGNIER, Piera: ¿Qué deseo, de qué hijo?, Revista de Psicoanálisis con Niños y Adolescentes, N° 3, Buenos Aires, 1992

BION, Wilfred R.: Experiencias en Grupos, Editorial Paidós, España, 1980

BOLLAS, Christopher: La sombra del objeto, Amorrortu Editores, 1997

BUBER, Martin: Yo y tú, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2008

FEDER, Luis, La universalidad del conflicto preconceptivo, en Marcovich, Jaime (Ed.) Maltrato a los hijos. México: Edicol, 1978

FERENCZI, Sandor, Obras Completas, Psicoanálisis Tomo III, Ed. Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 1984

FREUD, Sigmund: Primeras publicaciones psicoanalíticas, Obras completas, Vol. III, Amorrortu Editores

FREUD, Sigmund: Tótem y tabú, Obras Completas, Vol. XIII, Amorrortu Editores

FREUD, Sigmund: Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, Obras completas, Vol. XIV, Amorrortu Editores

FREUD, Sigmund: Conferencias de introducción al psicoanálisis (Parte III), Obras Completas, Vol. XVI, Amorrortu Editores

FREUD, Sigmund: De la historia de una neurosis infantil, Obras Completas, Vol. XVII, Amorrortu Editores

FREUD, Sigmund: El porvenir de una ilusión – El malestar en la cultura, Obras Completas, Vol. XXI, Amorrortu Editores

FREUD, Sigmund: Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, Obras Completas, Vol. XXII, Amorrortu Editores

FREUD, Sigmund: Moisés y la religión monoteísta – Esquema del psicoanálisis y otras obras, Obras Completas, Vol. XXIII, Amorrortu Editores

GREEN, André: El pensamiento clínico, Amorrortu Editores, 2010 (2002b)

KLEIN, Melanie: El psicoanálisis de niños, Obras Completas, Vol. 2, Ediciones Paidós, 1994

KLEIN, Melanie: Envidia y Gratitud, Obras Completas, Vol. 3, Ediciones Paidós, 1994

LACAN, Jacques: Seminario 3. Las Psicosis / Clase 15. Acerca de los significantes primordiales y de la falta de uno, 1956

LAPLANCHE, Jean – PONTALIS, Jean-Bertrand, Diccionario de Psicoanálisis, Edición Española, Paidós, 1996.

LARTIGUE, Teresa – VIVES, Juan, Imagen Psicoanalítica – Año 3 – N° 4, AMPP,
1994

LEGENDRE, Pierre: Lecciones VIII. El crimen del cabo Lortie - Tratado sobre el
Padre, Siglo XXI Editores - México, 2009

NUEVO TESTAMENTO, Marcos 14:36

NUEVO TESTAMENTO, Hebreos 12:3-11

RASCOVSKY, Arnaldo: La matanza de los hijos y otros ensayos, Ediciones
Kargieman, Buenos Aires, 1975

RASCOVSKY, Arnaldo: El Filicidio, Ediciones Orión, Buenos Aires, 1981

RASCOVSKY, Arnaldo et al.: La universalidad del filicidio, Editorial Legasa,
Buenos Aires, 1986

REIK, Theodor: Ritual Psycho-Analytic Studies, The American Edition by Douglas
Bryan, 1957

SÓFOCLES: Edipo Rey, 440 AC, Colección Teatro, Libros en Red

REFERENCIAS DE INTERNET - URL

<http://amazonas.tsj.gov.ve/decisiones/2006/marzo/933-14-LP01-P-2004-000749-.html>

<http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm> – Diccionario Real Academia Española, 2001

<http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham>

<http://es.wikipedia.org/wiki/Crono>

<http://es.wikipedia.org/wiki/Layo>

http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Feuerbach

<http://es.wikiquote.org/wiki/Confucio>

<http://j.orellana.free.fr/textos/fenicios3.htm>

<http://murderpedia.org/male.L/l/ortie-denis.htm>

<http://www.aciprensa.com/notic1998/setiembre/notic452.htm>

<http://www.culturaclasica.com/mitologia/tebas.htm> – Tebas: Mitología Clásica

<http://www.culturageneral.net/mitologia/htm/poseidon.htm>

<http://www.edinburghneuroscience.ed.ac.uk/News/2008.html>

http://www.educ.ar/educar/servlet/Downloads/S_BD_ZONAEROGENA10/ZE1004.PDF –

WINOGRAD, Benzion, Psicoanálisis Argentino

<http://www.eluniversal.com.mx/articulos/45925.html>

<http://www.filosofia.tk/soloapuntes/pnfilo/tro/ant/a11.htm>

<http://www.fluvium.org/textos/mujer/muj93.htm> – Gutiérrez Ercasi, Claudia, 1993

http://www.huji.ac.il/cgi-bin/dovrut/dovrut_search_eng.pl?mesge119693525532688760

<http://www.kempecenter.org/> – The Kempe Center

<http://www.marxists.org/reference/archive/feuerbach/works/essence/ec11.htm>

<http://www.mgar.net/var/mitos.htm>

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7278853.stm>

<http://www.nyfoundling.org/fontana.htm> – Vincent J. Fontana Center for Child Protection

<http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-52246-2005-06-11.html> – Página 12

<http://www.todohistoria.com/mitologia/letrat.htm>

<http://www.unifr.ch/derechopenal/anuario/95/tie95.htm>

http://www.unifr.ch/derechopenal/legislacion/mx/cp_mexico09.pdf – D.O.F. el 04/01/2000,

<http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/a3a0417f0ea66cc7802567cb00547417?OpenDocument> – Naciones Unidas, Prácticas tradicionales que afectan la salud de las mujeres y las niñas, 1999

<http://www.vidahumana.org/temas/fnuap.html>, 1999 – Mosher, Steve y Weinberg, Scott

<http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/1084.html> – WHO NAMED IT?

